

REVUE DE LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Shilajit (Mumijo) : origines, distribution, convergences des usages traditionnels et avancées cliniques

Thibaut Vernier

Ingénieur généraliste, responsable de projets sur les médecines ancestrales

Résumé : Cette revue propose un éclairage inédit sur l'origine géo-biologique du Shilajit et sa place dans diverses traditions médicinales. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle il s'agirait d'un remède strictement ayurvédique et uniquement végétal, nous démontrons qu'il s'agit d'une substance complexe résultant de l'humification sur plusieurs millions d'années de matières végétales, animales et marines, ultérieurement enrichie en minéraux par des processus tectoniques ou magmatiques. L'analyse chimique met en évidence la présence de composés bioactifs novateurs (oléamide ASM3, dipeptide amide, éthers de glycérol), ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques, en particulier dans la prévention des maladies neurodégénératives.

Méthodologie : Nous avons effectué une synthèse bibliographique transdisciplinaire, croisant des données géologiques, biologiques et ethnopharmacologiques. Les sources incluent : revues scientifiques internationales, textes historiques (Ayurvéda, médecine persane, littérature gréco-romaine), analyses chimiques récentes et études cliniques. Les hypothèses ont été évaluées selon leur validité scientifique (formation géologique, enrichissement minéral, convergence médicinale), tandis que l'apport de nouvelles molécules découvertes (ASM3, dipeptides neuroprotecteurs, monoglycérides) a été confronté aux données in Vivo et in Vitro.

Résultats : Nous confirmons la nature plurielle du Shilajit : un assemblage bio-géologique où dominent les acides humiques (AF, AH) et les dibenzo- α -pyrones (DBPs), dont l'urolithine A (UA). De récentes découvertes dans le Shilajit Andin et Antarctique (S-And, S-Ant) révèlent des composés inédits (oléamide ASM3 aux propriétés anti-agrégatives, dipeptides neuroprotecteurs, éthers de glycérol), renforçant le potentiel thérapeutique au-delà des seules traditions ayurvédiques. Sur le plan médicinal, une forte convergence d'usages a été relevée pour la sphère neurologique, métabolique et musculo-squelettique, validant en partie ses propriétés « *Rasayana* ». La standardisation demeure toutefois un enjeu majeur pour sécuriser la consommation et garantir l'efficacité pharmacologique.

Conclusion : L'étude démontre que le Shilajit n'est pas un produit « monolithique », mais un résultat dynamique d'interactions géologiques et biologiques, auquel participent la végétation, les invertébrés marins et même certains agents microbiens ou animaux. Les découvertes de nouvelles molécules bioactives sous-tendent un potentiel thérapeutique encore sous-exploité, notamment contre la neurodégénérescence. L'urgence est d'établir des normes de purification et de contrôle de la qualité, afin de soutenir le développement de médicaments innovants et de crédibiliser davantage son usage médicinal à l'échelle internationale.

Mots clés : Shilajit, bio-géologique, acides humiques, dibenzo- α -pyrones, ASM3, dipeptides, neurodégénérescence, ethnopharmacologie, humification, standardisation.

This study provides a novel, multi-disciplinary perspective on Shilajit, challenging the long-held belief that it is exclusively an Ayurvedic remedy of purely vegetal origin. Our investigation reveals Shilajit as a geobiological substance, formed through the prolonged humification of plant, marine, and animal remains under tectonic compression, followed by mineral enrichment from geological processes. Chemical analyses highlight well-known active components—humic substances (AF, AH) and dibenzo- α -pyrones (DBPs, including urolithin A)—but also reveal newly identified molecules in Andean (S-And) and Antarctic (S-Ant) Shilajit. Particularly noteworthy are the oléamide ASM3, a dipeptide amide with neuroprotective potential, and glycerol ethers, all of which open new therapeutic avenues against neurodegenerative diseases and aging-related conditions.

Traditional empirical uses converge in various medical systems, while modern clinical and toxicological studies confirm both effectiveness and the need for rigorous purification standards. These findings highlight the potential of Shilajit as a versatile bioactive resource—provided that quality control and standardization practices ensure its safety and pharmacological reliability.

Keywords :

Shilajit, geobiological substance, humic acids, dibenzo- α -pyrones (DBPs), ASM3, dipeptide amide, neuroprotection, ethnopharmacology, standardization, mineral enrichment.

Liste des abréviations

S-And Shilajit Andin	AF Acides Humiques
S-Him Shilajit Himalayen	AH Acides Fulviques
S-Per Shilajit Persan	DBPs Dibenzo- α -pyrones
S-Ant Shilajit de l'Antarctique	DCPs Dibenzo- α -pyrones chromoprotéines
BioMe BioMédecine	UA Urolithine A
	UB Urolithine B

Introduction

Le Shilajit aussi appelé Mūmiyā ou Mumijo est une substance semi-molle et collante, de couleur brune ou noirâtre, qui suinte de la roche à la saison chaude. Les gisements d'où le Shilajit exude sont localisés entre 1 000 et 5 000 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Himalaya, du Tibet, dans les monts Altaï, ainsi que dans les Andes au Chili et au Pérou. L'origine du Shilajit demeure incertaine et suscite de nombreuses théories tant chez les chercheurs contemporains que dans les textes anciens. Certains suggèrent une origine biologique (végétale et/ou animale), bio-minéralogique ou géologique. Malgré cela, ses potentiels curatifs ont été éprouvés et documentés dans de nombreuses médecines traditionnelles savantes comme une véritable panacée (médecine persane, ayurvédique et gréco-romaine). L'Ayurvéda l'élève au rang ultime de Rasayana, c'est-à-dire un rajeunissant des tissus du corps et un régénérant de classe supérieure. Ces dernières années, le Shilajit attire l'attention des chercheurs dans le domaine médical pour ses effets allant de la neuro-protection, la régénération tissulaire au métabolisme énergétique. Des molécules identifiées comme les acides fulviques (AF), les acides humiques (AM) et des dibenzo- α -pyrones (DBPs) semblent prometteuses dans le développement de traitements complémentaires des maladies liées à l'âge. Cependant, l'ambiguïté sur l'origine de la formation du Shilajit nuit à sa réputation et à sa crédibilité scientifique.

Objectifs de l'étude

Cette revue qui s'appuie sur l'ensemble de la littérature scientifique et traditionnelle vise à identifier les molécules prometteuses présentes dans le Shilajit, mieux comprendre son origine, et vérifier s'il existe une corrélation entre son statut de panacée dans les médecines traditionnelles et les résultats validés par les études cliniques et précliniques.

Pourquoi ce choix

En tant qu'ancien acteur du marché de la nutraceutique, j'ai eu l'occasion de travailler sur le développement de compléments alimentaires au Shilajit sur le marché européen. Au cours de cette expérience, j'ai constaté que la majeure partie des nutraceutiques au Shilajit est affectée par des problèmes de qualité, ce qui compromet l'efficacité et la sécurité pour les consommateurs. Par ailleurs, les allégations de santé associées au Shilajit en tant que nutraceutique sont nombreuses, mais il est légitime de se demander si elles sont toutes étayées par des études cliniques. L'un des principaux défis tient au fait que le Shilajit est désigné par plus d'une trentaine de noms vernaculaires sur 4 continents, ce qui complique l'accès à des informations cohérentes et centralisées. En conséquence, la plupart des chercheurs et des acteurs de la filière peinent à disposer d'une vision d'ensemble des études cliniques et précliniques déjà réalisées. Mon objectif à travers cette étude est de contribuer à la validation scientifique des usages traditionnels du Shilajit et de pousser la filière à améliorer la qualité des produits actuellement proposés. En fournissant une vue d'ensemble, j'espère favoriser une meilleure compréhension de l'origine du Shilajit, encourager une utilisation nutraceutique sécurisée et soutenir le développement de nouveaux médicaments basés sur ses composés actifs avec les acteurs de la BioMédecine (BioMe).

Prénotions et représentations de départ

Avant de démarrer cette étude, je dispose d'une connaissance générale du Shilajit et de ses effets pharmacologiques, notamment sur son soutien du métabolisme énergétique, la stimulation de la testostérone et l'amélioration des fonctions cognitives. Mon hypothèse de départ sur l'origine du Shilajit penche pour un complexe herbo-minéral qui résulte de l'humification sous des pressions extrêmes de forêts fossilisées, compressées entre d'énormes couches de roches lors de la formation des chaînes de montagnes par les mouvements des plaques tectoniques. Cette vision m'a conduit à imaginer une disponibilité quasi illimitée de la ressource, alimentée en continu par des veines dans la roche elles-mêmes connectées à des gisements profonds. De plus, comme la composition biochimique du Shilajit de différentes régions du monde est similaire, je pars du postulat que ses composés organiques, notamment les substances humiques (AF et AH) et les dibenzo- α -pyrones (DBPs), sont les principaux responsables de ses effets pharmacologiques. Enfin, la présence de gisements de Shilajit dans des régions aussi éloignées que l'Himalaya, le Tibet, les monts Altaï, et les Andes (Chili et Pérou) m'a amené à envisager l'existence d'un usage traditionnel ancien, marqué par une forte convergence d'usages, que je n'avais pas encore explorée à ce jour.

Problématiques et questionnements

Les deux questions centrales qui vont me permettre de répondre aux objectifs de cette étude sont donc les suivantes : Quelle est la source du Shilajit ? Est-elle biologique (végétale et/ou animale), géologique ou bio-minéralogique (un produit biologique secondaire, enrichi en minéraux par contamination mécanique) ? Et dans quelle mesure ses indications traditionnelles sont validées par des études précliniques et des résultats cliniques ?

Répondre à ces questions répond d'abord à un enjeu scientifique, car l'ambiguïté sur l'origine du Shilajit et la dispersion des informations compliquent l'avancée de la recherche. Il apparaît aussi essentiel de clarifier sa composition chimique pour comprendre les mécanismes d'action de ses composés actifs, tels que les AF, les AH, les DBPs et autres composés peu explorés. Ensuite, il y a un enjeu ethnopharmacologique, dans le sens où le Shilajit est utilisé depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles savantes ayurvédique, persane et gréco-romaine. Explorer la convergence de ses usages pourrait enrichir notre compréhension du Shilajit et favoriser la reconnaissance de ses usages traditionnels. Enfin, il existe un enjeu économique car la taille du marché mondial du Shilajit a été estimée à 175,6 millions USD en 2023 et devrait croître de 9,0 % par an entre 2024 et 2030 (Grand View Research, 2024). Le Shilajit sous forme de résine représente 61,15% du chiffre d'affaires mondial de 2023. Cette résine, proposée sous la forme la plus traditionnelle, est le plus souvent extraite et peu transformée. Elle séduit les consommateurs à la recherche d'un produit authentique et naturel qui ressemble à la forme utilisée dans les anciennes pratiques ayurvédiques. Cet enjeu favorable aux filières nutraceutiques se heurte à un enjeu sécuritaire majeur d'adultération, de falsification et de sécurité des produits à base de Shilajit (résine, poudre ou capsules) pour les consommateurs (Singh et al., 2022). La présente revue vise à souligner le besoin urgent de dispositions réglementaires strictes sur le marché européen des compléments alimentaires et à encourager le développement de nouveaux médicaments basés sur les composés actifs du Shilajit.

Pour répondre aux deux questions centrales de cette étude – déterminer l'origine exacte du Shilajit et évaluer la validité clinique de ses usages traditionnels – plusieurs hypothèses seront examinées. Concernant son origine, trois hypothèses sont avancées : (1) le Shilajit est d'origine végétale, il résulte de l'humification sous des pressions extrêmes d'écosystèmes forestiers, compressés entre d'énormes couches de roches lors de la formation des grandes chaînes de montagnes, et (2) il se serait ensuite enrichi en minéraux par contamination mécanique, formant ainsi un produit bio-minéral. Quant à la validation de ses usages traditionnels, il est supposé (3) qu'il existe une forte convergence des pratiques médicinales dans différentes traditions (ayurvéda, tibétaine, persane, gréco-romaine), (4) que les substances humiques (AF, AH) et les dibenzo- α -pyrones (DBPs) constituent les principaux

composés actifs responsables de ses effets pharmacologiques, et (5) que les effets thérapeutiques décrits depuis des millénaires sont confirmés par des études précliniques et des essais cliniques, favorisant la reconnaissance de ses usages traditionnels.

Explorer ces hypothèses contribuera à la recherche. D'abord, en cartographiant ses constituants chimiques, cela permettra de préciser son origine et d'élucider les mécanismes d'action de ses composés actifs. Parallèlement, l'évaluation des liens entre les effets pharmacologiques rapportés dans différentes traditions médicales et les données validées par la science moderne offrira une perspective intégrée malgré la dispersion des informations sous divers noms vernaculaires. Cette synthèse approfondie visera également à encourager une meilleure réglementation du marché de la nutraceutique, en favorisant la standardisation et l'amélioration de la qualité des produits. Enfin, en soulignant le potentiel thérapeutique de ses composés actifs, cette revue ouvrira la voie à la mise au point de nouveaux médicaments, développés en collaboration avec les acteurs de la biomédecine.

Plan du mémoire

Ce plan présente la structure complète de mon étude sur le Shilajit, allant des abréviations et de l'introduction jusqu'aux références bibliographiques et aux annexes. Il couvre les objectifs, la méthodologie, la distribution de la ressource, son origine biologique et géologique, ainsi que les usages traditionnels et leur convergence dans différentes médecines. La partie centrale aborde l'évaluation du Shilajit (composition chimique, propriétés pharmacologiques, purification, toxicité), avant de déboucher sur une discussion et une conclusion générales. Chaque chapitre s'appuie sur des réflexions critiques et un cadre éthique, assurant ainsi la fiabilité des analyses. Enfin, la bibliographie et les annexes viennent compléter l'ensemble par des références et des informations supplémentaires.

Méthodologie

Pour réaliser cette étude, je décompose mon travail en différentes phases. Dans un premier temps, je commence par une revue de la littérature scientifique à travers tous les noms vernaculaires du Shilajit tels que Mumie, Mumijo, Salajeet, Salajit, Silajit, Shilajeet, Mineral pitch, Mineral wax, Black asphaltum, ainsi que leurs équivalents dans diverses langues. Cette revue vise à rassembler, analyser et organiser l'ensemble des contenus afin de proposer une vue globale de l'état de la recherche, sans restriction de date, incluant à la fois les études historiques et contemporaines. Pour cela, je m'appuie sur différentes sources telles que les bases de données scientifiques PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Web of Science, mais aussi sur des ouvrages spécialisés comme des livres et monographies sur la pharmacognosie, l'ethnopharmacologie, l'ayurvéda, la médecine persane, ou encore sur les textes des médecines traditionnelles savantes tels que le Caraka-Samhita, le Sushruta-Samhita et autres textes fondamentaux des médecines traditionnelles savantes concernées. Pour résumer, mes critères d'inclusion englobent tout type de texte mentionnant ou décrivant l'origine, la composition et les usages du Shilajit : études cliniques, études précliniques, analyses biochimiques, revues systématiques, méta-analyses, études ethnobotaniques et ethnopharmacologiques, textes traditionnels. Dans un second temps, je me concentre sur la collecte et la structuration des données. Pour cela, je rassemble l'ensemble des informations dans plusieurs tableaux Excel distincts : revues de littérature, études cliniques, revues de littérature, études précliniques, textes traditionnels et autres ouvrages. Les principales colonnes utilisées dans ces tableaux incluent l'identifiant unique de l'étude, sa référence complète, le pays de réalisation, le journal de publication, le nombre de participants, la durée et la phase de l'étude, son statut (complétée, en cours, etc.), le type d'étude (randomisée, en double aveugle, etc.), le traitement ou le régime utilisé, les effets observés et un résumé des principaux résultats et conclusions. Suite à cette étape de collecte et de structuration, j'ai entrepris de trier et d'organiser les données afin de dégager les grands thèmes abordés (par exemple, effets

neuroprotecteurs, métabolisme énergétique, origine géographique) pour identifier les tendances et les corrélations pertinentes. Cette méthodologie m'a permis de constituer une base solide et globale pour l'analyse et la synthèse de cette revue de littérature.

Réflexion et critiques

La réalisation de cette étude a rencontré plusieurs défis, notamment l'interprétation de textes traditionnels, rédigés dans des langues ou dialectes spécifiques. Leur traduction reste limitée par des barrières linguistiques et culturelles, auxquelles s'ajoute un « saut nosologique » : des termes biomédicaux actuels (par ex. « neuroprotection », « cognition ») sont calqués sur des descriptions anciennes, qui ne reposaient pas sur ces mots. Par conséquent, certaines nuances et contextes thérapeutiques ont pu se perdre, influant sur l'analyse et les conclusions de cette étude. Un autre défi concerne la variabilité et la qualité des études scientifiques. Les travaux disponibles présentent une hétérogénéité en termes de méthodologie, de taille d'échantillon et de rigueur scientifique. Certaines études s'alignent davantage sur les référentiels épistémologiques et méthodologiques des médecines traditionnelles (comme l'Ayurveda), les rendant difficilement évaluables selon les critères de la biomédecine (BioMe). D'autres peuvent parfois comporter des faiblesses méthodologiques ou des conflits d'intérêts, affectant ainsi la validité des conclusions. Bien que j'aie tenté d'évaluer de manière critique chaque étude, il reste possible que certaines limitations n'aient pas été identifiées. Enfin, la recherche scientifique étant en constante évolution, de nouvelles découvertes sur le Shilajit émergeront après la réalisation de cette étude. Les conclusions tirées ici reflètent donc l'état des connaissances disponibles au moment de la recherche, et il est essentiel de continuer à actualiser les informations à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. En reconnaissant ces limitations, j'espère contribuer à fournir une base solide pour de futures investigations.

Règles éthiques

Dans le cadre de cette étude, j'ai accordé une importance primordiale au respect des principes éthiques en matière de recherche. Premièrement, en termes de propriété intellectuelle, toutes les sources consultées ont été conformément citées et référencées selon les normes académiques en vigueur. J'ai veillé à attribuer un crédit approprié aux auteurs et chercheurs dont les travaux ont été utilisés, écartant ainsi tout risque de plagiat. Ensuite, il existe un biais potentiel personnel. En tant qu'ancien acteur du marché de la nutraceutique, je reconnais que mon expérience peut influencer l'interprétation des données. J'ai fait de mon mieux pour maintenir une approche objective et critique, en me basant sur des preuves scientifiques et en reconnaissant mes prénotions et représentations de départ pour permettre au lecteur de comprendre mon point de vue initial. Troisièmement, cette étude étant une revue de la littérature, aucune donnée personnelle n'a été collectée auprès de participants. Par conséquent, les questions relatives à la confidentialité et au consentement éclairé ne s'appliquent pas dans ce cadre. Enfin, j'ai adhéré aux principes d'honnêteté et d'exactitude dans la présentation des résultats. Les données ont été rapportées fidèlement, sans aucune manipulation ou omission délibérée. Les limites et incertitudes ont été clairement reconnues et discutées. En suivant ces règles éthiques, mon objectif est de contribuer de manière responsable et respectueuse à l'avancement des connaissances sur le Shilajit, tout en respectant les droits et les contributions des autres chercheurs ainsi que celles des cultures traditionnelles impliquées.

Description et distribution

Description de la ressource

Le Shilajit (du nom latin *Asphaltum punjabinum*) est un « exsudat résineux » allant du jaune pâle à la couleur brune ou noirâtre sous sa forme non transformée (**Fig. 1**) (Mishra et al., 2019). Il dégage une odeur caractéristique d'urine de vache éventée et possède un goût piquant ou astringent (Ghosal, 1994 ; Ghosal et al., 1995). Chaque été, à une altitude comprise entre 1 000 à 5 000 m, il exsude des crevasses de la roche dès l'apparition des premières chaleurs, en particulier pendant les mois de Jyestha (mai-juin) et d'Ashadha (juin-juillet), où il est récolté en faibles quantités sur des parois rocheuses abruptes (Mishra et al., 2019 ; Ghosal, 2006 ; Singh et al., 2022).

Fig. (1). Caractéristiques du Shilajit . (A) Pente rocheuse d'où suinte le Shilajit ; (B) Shilajit extrait de la montagne ; (C) Un échantillon de Shilajit purifié

Distribution des points de récolte

Méthodologie d'analyse des sites de collecte du Shilajit

Pour comprendre les origines du Shilajit, j'ai établi une liste de ses sites de collecte selon des critères précis. Cette section présente les étapes suivies et les critères d'inclusion et d'exclusion appliqués pour garantir une cartographie représentative et fiable des clusters de Shilajit. Mon premier critère d'inclusion est la précision géographique : seuls les sites dont les informations géographiques précises (nom de la chaîne de montagnes ou région spécifique) étaient disponibles ont été retenus. Le second critère d'inclusion est la concordance des sources : seuls les emplacements pour lesquels

au moins deux sources indépendantes s'accordaient sur la présence de Shilajit ont été retenus. Pour garantir la fiabilité des données, les sites de collecte du Shilajit ne répondant pas à ces critères ont été exclus. Grâce à l'application de ces critères, j'ai pu identifier et valider de nombreux sites de collecte de Shilajit à travers le monde.

Distribution et analyse des clusters

En Asie du Sud, dans le Nord de l'Inde, le Shilajit est récolté dans les régions montagneuses de l'Himalaya de plusieurs États comme le Jammu-et-Cachemire, le Ladakh (Kargil), l'Himachal Pradesh (Rampur, Udaipur), l'Uttarakhand (Bageshwar et Badrinath), l'Uttar Pradesh (Vindhyachal) ou encore l'Arunachal Pradesh (Wilson et al., 2011; Mishra et al., 2019 ; Hemadri, 1987 ; Shah, 2024). Le Shilajit est aussi collecté au Népal dans l'ouest de l'Himalaya, dans le district de Nopal (Kong et al., 1987 ; Ghosal, 2006), ainsi que dans le Bhoutan dans les falaises rocheuses des districts de Chukha, de Punakha et de Paro Dzongkhag (Wangchuk, 2010). Ces zones, adjacentes au nord de l'Inde, renforcent la cohérence géographique du cluster himalayen. Plus au sud de l'Himalaya, le Shilajit est récolté en Inde dans les chaînes de montagne de l'Aravalli, notamment autour du mont Abu dans l'État du Rajasthan (Ghosal, 2006). De même, dans le centre de l'Inde, le Shilajit est collecté dans l'État du Madhya Pradesh à travers la chaîne de montagnes des monts Vindhya (Ghosal, 2006). Enfin, le Shilajit est récolté dans le sud de l'Inde à travers la chaîne des Ghats occidentaux dans l'État du Kerala et dans les Ghats orientaux dans l'Andhra Pradesh (Shah, 2024 ; Ghosal, 2006).

En Asie centrale, des points de collecte de Shilajit se trouvent en Afghanistan dans l'Hindou Kouch et dans la région du Badakhshan (au nord-est de l'Afghanistan et au sud-est du Tadjikistan actuel) (Agarwal et al., 2007; Shah, 2024 ; Ghosal, 2006). On le trouve également au Pakistan, dans la région de Gilgit, à Skardu, ainsi que dans le massif de Khyber (Peshwar), qui forme la chaîne de Karakoram (Iqbal et al., 2021 ; Ghosal, 2006). Ces zones font partie du même massif montagneux que l'Himalaya, formant un cluster continu himalayen. Au nord de la chaîne de Karakoram, se trouve le plateau de Pamir partagé entre le Tadjikistan, l'Afghanistan, la République populaire de Chine, et le Kirghizistan, qui est lui aussi un point de récolte de Shilajit (Shah, 2024). Un second cluster se situe dans les chaînes du Tian Shan (« montagnes célestes ») qui commencent à partir de la province chinoise du Xinjiang en passant par le sud du Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, et se termine en s'unissant au plateau de Pamir (Abylaeva & Kaya, 2023). Le Shilajit est aussi présent plus à l'ouest, dans la chaîne de montagnes Zerafshan qui est située dans le nord du Tadjikistan et qui s'étend jusqu'en Ouzbékistan (Rawat, 2024). Dans l'Asie de l'Est, en Chine, le Shilajit est présent dans les préfectures autonomes tibétaines de Qiang d'Aba, de Yi de Liangshan et de Garzê (ou Ganzi) dans la province du Sichuan, qui appartiennent toutes au massif des monts Hengduan, une extension des grandes chaînes himalayennes en Chine centrale (Zhao et al., 2018 ; Ghosal, 2006). Au sud, dans la province de Yunnan, le Shilajit est récolté dans le massif du Shilin (aussi appelé « la forêt de pierre ») ainsi que dans le nord du Sichuan, dans la province du Qinghai (Zhao et al., 2018 ; Ghosal, 2006). Plus à l'ouest, sur les chaînes du plateau tibétain il existe des sites de récolte du Shilajit dans le comté de Xian de Bomi au Tibet (Zhao et al., 2018 ; Ghosal, 2006). En Asie du nord et Europe de l'Est, le Shilajit se trouve dans le massif de l'Altaï dans la province de Aïmag de Khovd, en Mongolie mais aussi sur toute l'aire de répartition du massif de l'Altaï (Russie, Mongolie, République populaire de Chine, Kazakhstan) (Lee et al., 2021 ; Shah, 2024). En Sibérie orientale, le Shilajit se récolte dans les massifs montagneux bordant le lac Baïkal (Agarwal et al., 2010). Les chaînes de l'Oural (Russie, Kazakhstan) et du Caucase (Russie, Géorgie, Azerbaïdjan) sont également mentionnées comme des sites de collecte du Shilajit, bien que les données soient moins précises (Agarwal et al., 2010; Stohs et al., 2014).

Au Moyen-Orient, le Shilajit est récolté en Iran autour du mont Khabar et le long des provinces de Baft, Kerman et Lorestan, qui forment la chaîne des monts Zagros (Moghadari et al., 2018 ; Kangari et al., 2022). De même, le Shilajit est récolté le long des monts Sarawat, au Yémen, ainsi que dans les régions montagneuses d'Al Jawf et Raymah (Kotb-El-Sayed et al., 2012). Le Shilajit a aussi été

signalé par Shahriari et al. (2018) sous le nom d' « asphalte de la mer Morte », dans les parois de la vallée du Rift, située entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Le gisement le plus important est celui de Nahal Heimar (qui signifie « ruisseau d'asphalte » en hébreu) (Nissenbaum, 1999). En Amérique du Sud, il existe un cluster isolé de récolte du Shilajit dans le nord des Andes chiliennes (Andrade et al., 2023). En Antarctique, le Shilajit est présent dans l'oasis de Schirmacher située sur les terres de la Reine-Maud (Aiello et al., 2011). En Amérique du Nord, le Shilajit aurait aussi été signalé dans le désert des Mojaves aux États-Unis sur la base de quelques clichés d'un photographe amateur publiés sur Wikipédia. En revanche, des études plus anciennes suggèrent sa présence dans la zone du grand Canyon (Ghosal, 2006). Par conséquent, j'ai décidé de l'inclure dans ma cartographie des points de collecte du Shilajit.

Points de récoltes non retenus

Le Shilajit aurait été signalé en Égypte, en Norvège, en Australie, au Japon et en Algérie sans que des points de collecte spécifiques soient cités (Garedew et al., 2004 ; Ding et al., 2020). Bouras-Vallianatos et Käs. (2024) signalent que plusieurs auteurs font état d'une sorte de Shilajit trouvée dans l'Occident islamique, soit dans les environs de Cordoue, de Lorca, de Meknès ainsi qu'en Algérie actuelle. En l'absence de données supplémentaires, j'ai décidé de ne pas considérer ces sites comme des points de collecte du Shilajit. On le trouve aussi en Arabie saoudite, sous le nom de momia, mais il y est importé du Yémen ou de l'Inde (Al-Himaidi & Mohammed, 2003). Ce site de collecte est donc également exclu. En Australie, il aurait été signalé dans les chaînes de montagnes de « Northern Pollock », mais après des recherches approfondies, cet emplacement géographique semble introuvable (Khanna et al., 2008). J'ai également décidé de l'exclure de l'étude tant que des informations supplémentaires ne sont pas disponibles.

Réflexions sur la distribution du Shilajit

En appliquant ces critères, j'ai pu cartographier les principaux points de récolte du Shilajit, depuis le nord-est de l'Europe jusqu'au nord de la frontière mongole (**Fig. 2**). Les clusters les plus significatifs se concentrent autour de chaînes de montagnes connues pour leurs formations géologiques uniques et pour leurs altitudes propices à la formation du Shilajit, telles que le cluster himalayan (1), l'une des chaînes les plus documentées historiquement pour la récolte de Shilajit, couvrant le nord de l'Inde, le Népal, le Bhoutan, et le Pakistan, ainsi que le cluster du plateau de Pamir (2), situé à la croisée de plusieurs frontières (Tadjikistan, Afghanistan, Chine, Kirghizistan), et enfin le cluster du Tian Shan et de l'Altaï (3), situés en Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie).

Dans cette revue, je pose l'hypothèse d'une géo-conversion du Shilajit sous des pressions extrêmes d'écosystèmes forestiers, compressés entre d'énormes couches de roches lors de la formation des grandes chaînes de montagnes (1). Ici, la large répartition géographique des gisements de Shilajit et leur lien constant avec des chaînes de montagnes plaident en faveur de cette hypothèse. De plus, comme la composition chimique du Shilajit demeure relativement stable d'un point de collecte à l'autre, il semble pertinent de s'appuyer sur la constance des processus de formation plutôt que sur la variabilité des écosystèmes (Frolova et Kiseleva, 1996 ; Soni et Sinha, 2023). En d'autres termes, même si les conditions locales varient, il existerait un mécanisme universel de géo-conversion-biologique expliquant sa matrice chimique, similaire indépendamment du lieu de récolte. Passons désormais à l'analyse de ses noms vernaculaires pour comprendre comment le Shilajit a été perçu, nommé et intégré dans diverses traditions médicinales à travers le monde.

Fig. (2). Cartographie des principaux points de récolte du Shilajit du nord-est de l'Europe jusqu'au nord de la frontière mongole.

Evaluation de la ressource

Les sept formes de rareté définies par Rabinowitz (1981) constituent un cadre conceptuel permettant d'évaluer la rareté d'une espèce ou d'une ressource selon trois dimensions principales : la distribution géographique, la spécificité de l'habitat et la taille des populations. Ces dimensions permettent de classer les espèces ou ressources en fonction de leur rareté.

Les observations recueillies sur la distribution géographique, la spécificité de l'habitat et la taille des populations de Shilajit **Tab. (1)**, permettent de le classer selon les différentes formes de rareté définies par Rabinowitz. La distribution géographique (1) du Shilajit est large. Le Shilajit est trouvé dans plusieurs régions éloignées, notamment dans les montagnes de l'Himalaya, du Tibet, des monts Altaï, et les Andes (au Chili et au Pérou). Cela montre une distribution géographique vaste, bien que limitée aux hautes altitudes. Ensuite, la spécificité de son habitat (2) est restreinte. Le Shilajit est collecté uniquement dans des zones montagneuses spécifiques, situées entre 1000 et 5000 mètres d'altitude, ce qui en fait un produit rare avec une exigence environnementale stricte. Enfin, la taille des populations (3) est faible partout. En raison des conditions géographiques et environnementales nécessaires pour sa formation, les sources de Shilajit apparaissent donc constamment clairsemées dans un habitat spécifique mais sur une large aire de répartition.

Distribution géographique			
		Spécificité de l'habitat	
		Taille des populations	
Large	Large	Grande, au moins dans certains lieux	Localement abondant sur une large aire de répartition dans plusieurs habitats
		Faible partout	Constamment clairsemé sur une large aire de répartition et dans plusieurs habitats
	Restreint	Grande, au moins dans certains lieux	Localement abondant sur une large aire de répartition dans un habitat spécifique
		Faible partout	Constamment clairsemé dans un habitat spécifique mais sur une large aire de répartition
Étroite	Large	Grande, au moins dans certains lieux	Localement abondant dans plusieurs habitats un habitat spécifique mais restreint géographiquement
		Faible partout	Constamment clairsemé et géographiquement restreint dans plusieurs habitats
	Restreint	Grande, au moins dans certains lieux	Locally abundant in a specific habitat but restricted geographically
		Faible partout	Constamment clairsemé et géographiquement restreint dans une zone spécifique

Tab. (1). Les 7 formes de rareté appliqué au Shilajit d'après Rabinowitz (1981)

Ainsi, l'analyse des 7 formes de rareté de Rabinowitz appliquées au Shilajit met en évidence sa rareté malgré sa large distribution géographique. Cette rareté est principalement due à la spécificité de son habitat et à la petite taille des populations dans les différentes régions de récolte.

Métissages et expansions vernaculaires

Méthodologie d'analyse des noms vernaculaires

Dans cette section, j'ai répertorié les noms vernaculaires du Shilajit à travers différentes cultures et langues, en les associant à leurs sources respectives. L'objectif principal était de mettre en évidence les variations linguistiques possibles et les réappropriations culturelles du Shilajit pour des substances similaires. Cette approche vise à comprendre comment le Shilajit a été perçu, nommé et intégré dans diverses traditions médicinales à travers le monde.

Noms vernaculaires du Shilajit par aires géographiques

En regroupant les noms vernaculaires du Shilajit par aires géographiques (voir en annexe **Tab. (2).**), nous pouvons mieux appréhender les dynamiques de métissage culturel et linguistique.

En Asie du Sud, l'Inde constitue le plus grand réservoir de noms vernaculaires pour désigner le Shilajit. En sanskrit, il est nommé Śilājatu, Shilajit, Shilajeet, Shilajatu, Shilaras ou Silajit, le terme « *Sila* » désigne la roche, tandis que « *Jatu* » signifie une substance gommeuse (Khanna et al., 2009 ; Ghosal, 2006 ; Wilson et al., 2011). En bengali, il est nommé Silajatu, alors qu'en hindi, il est appelé Shilajit, Silajit ou Ral-yahudi (« *Ral* » signifiant résine et « *Yahudi* » qui veut dire juif), ce point sera approfondi dans une analyse ultérieure (Khanna et al., 2009). En gujarati et marathi, le Shilajit est

désigné sous le terme Silajita (Khanna et al., 2009 ; Shah, 2024 ; Ghosal, 2006 ; Wilson et al., 2011). En tamoul, il est appelé Perangyum ou Paragyum (termes couramment utilisés pour désigner l'asafoetida, une résine extraite des racines de certaines espèces de *Ferula*) (Khanna et al., 2009 ; Shah, 2024). Enfin dans la langue birmane, il est appelé Kao-tun ou Kaotui, signifiant « sang de la montagne » (Aiello et al., 2011).

En Asie centrale, en langue tadjik, le Shilajit est nommé Kiem (une possible transcription de « *Kīmīā* », qui en persan se réfère à « alchimie ») (Khanna et al., 2009). En kirghize, il est nommé Arkhar-tash (« Arkhar » désigne l'argali, un mouton sauvage des montagnes d'Asie centrale et « *Tash* » signifiant la pierre), et aussi sous les appellations Momiya et Momlai, très proches du terme Mumie ou Mumiyo, utilisés en russe et dans d'autres langues pour désigner le Shilajit (Khanna et al., 2009). En ouzbek, Asil est un dérivé turcique qui signifie « noble », « supérieur » (Khanna et al., 2009). Dans la langue turkmène, Mumnogai pourrait être une variante de Mumiyo, avec des modifications phonétiques propres au turkmène (Khanna et al., 2009). En Asie de l'Est, en langue tibétaine, le Shilajit est désigné sous les termes de Zha-xun ou Brag-shun (« Brag » désignant montagne et « Shun » jus, exsudat) (Zhao et al., 2018 ; Khanna et al., 2009). Du côté de la langue Mongole, il est appelé Brogschaun qui semble être une transcription du terme tibétain "Brag-shun", adaptée à la phonologie mongole (Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009).

Au Moyen-Orient, notamment en Iran (la Perse historique), le Shilajit est nommé Arakul dshibal ou Arakul dzibol (« Arak » en arabe ou « Aragh » en persan signifiant sueur tandis que « Jibal » veut dire montagne), ou encore Hajar-ul-musa (« Hajar » signifie pierre en arabe et « Musa » désigne directement Moïse) (Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009). Plus largement, le mot Shilajit provient aussi de l'arabe *Mūmiyā'* et du persan *Mumyā* qui dérivent du mot persan *Mūm* pour dire « cire » et du persan *Mūm-ā'īn*, « comme de la cire » (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024). Il est également nommé Naphta par Dioscoride (vers 77 après J.-C.), dans son traité sur les herbes et les plantes qui décrit en détail les propriétés médicinales de l'asphalte babylonien, dont la couleur varie du blanc au noir (Osbaldeston, 2000 ; Nissenbaum, 1999). Enfin, concernant l'asphalte de la mer Morte, je n'ai pas trouvé de références, hormis le terme arabe *Mūmiyā*. Je reviendrai sur ce point dans mon analyse un peu plus loin (Nissenbaum, 1999).

En Europe de l'Est, la langue russe propose les mots Mumie et Mumiyo (signifiant tous deux « baume de montagne » ou « larmes de montagne ») (Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009). En sibérien, le Shilajit est désigné par Barachgschin ou Barakhshin (signifiant « huile de la montagne ») et qui semblent dériver du tibétain Brag-shun (Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009). Le terme Mumie est également utilisé en allemand (un dérivé du latin médiéval *Mumia*, qui provient lui-même de l'arabe *mūmiyā*) (Khanna et al., 2009). Au Moyen Âge, le terme Mumie a été adopté en Europe pour désigner à la fois une substance bitumineuse et les corps embaumés (momies) trouvés en Égypte, en raison de l'utilisation du bitume dans le processus d'embaumement (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024). Enfin, en grec, le Shilajit est aussi désigné par le mot Mumijo (signifiant « sauver le corps » ou « protéger l'organisme ») (Khanna et al., 2009 ; Frolova et Kiseleva, 1996).

Réflexions sur les métissages et l'expansion vernaculaire

Au vu du nombre de noms utilisés pour désigner le Shilajit dans diverses traditions, il convient d'employer le terme « métissage vernaculaire ». En effet, la diversité linguistique des échanges culturels, commerciaux et scientifiques a permis au Shilajit de voyager et d'être adopté sous différentes formes. Tout d'abord, sous la forme de simples translittérations où des noms tels que Shilajit, Shilajeet, Silajita, Silajatu ont été adaptés dans les langues régionales tout en conservant une continuité étymologique, qui témoigne d'une transmission directe du terme. D'autres ont choisi d'élaborer des métaphores poétiques, telles que « sang de la montagne », « sueur de montagne » ou « larmes de montagne », illustrant une personnification de la nature, où le Shilajit est perçu comme

l'essence vitale des montagnes. Il existe aussi des réappropriations culturelles à travers l'utilisation de termes Mumie et Mumiyo, initialement associés au bitume et aux momies égyptiennes, ce qui montre comment le Shilajit a été intégré dans de nouvelles cultures. Enfin, on observe aussi des associations religieuses et mythologiques comme avec le terme Hajar-ul-musa (« pierre de Moïse ») qui suggère une sacralisation du Shilajit.

Un aspect particulièrement fascinant concerne l'asphalte de la mer Morte (aussi appelé Mūmiyā) qui, selon Spielmann (1925), était utilisé par les anciens Juifs en médecine, une utilisation qui s'est accrue à partir du 1er siècle après J.-C., et devenant particulièrement répandue en Arabie en 370 après J.-C. (Nissenbaum, 1999). Dioscoride (vers 77 après J.-C.) affirme que l'asphalte de la mer Morte est le meilleur de tous et précise qu'il est si précieux qu'il est parfois frelaté avec de la poix (Nissenbaum, 1999). Par ailleurs, le bitume identifié dans des ateliers de momification de la région de Saqqarah provient très probablement de la mer Morte, exporté vers l'Égypte au premier millénaire avant J.-C. spécifiquement pour la momification (Nissenbaum, 1999 ; Rageot et al., 2023). De fait, les égyptiens semblent avoir été les premiers à utiliser le Mūmiyā en tant qu'agent de conservation. Nous leurs devons l'une des plus grandes collusions entre le Shilajit et le terme Mumie ou Mumiyo. En effet, avec les échanges commerciaux et culturels, notamment durant les croisades, la Mumie a été introduite en Europe de l'Ouest comme remède universel. Le terme Mumie en est venu à désigner non seulement l'Asphalte de la mer Morte, mais aussi les corps embaumés eux-mêmes. Au fil du temps, la Mumie est devenue une substance médicinale en Europe, où des momies égyptiennes étaient broyées, puis réduites en poudre de Mumie comme remèdes. Dans des langues comme le russe, l'allemand et le kirghize, le Shilajit est directement appelé Mumie ou un terme apparenté, reflétant cette collusion.

Cette section n'infirme pas les hypothèses initiales, mais leur ajoute une dimension ethnique. Selon les langues et les traditions, le Shilajit est associé à divers symboles (montagne, bitume, momies), révélant la diversité des cultures. Les multiples appellations, issues des voies orales, commerciales et culturelles, témoignent de son intégration dans divers systèmes de santé suggérant ainsi une convergence thérapeutique fréquente. Cette analyse complète donc l'hypothèse (3) qui propose une forte convergence des pratiques médicinales dans différentes traditions (ayurvéda, persane, gréco-romaine) en montrant que, bien que son origine et ses effets semblent constants, sa perception et sa place thérapeutique varient selon les contextes historique, culturel et linguistique. Il est maintenant temps d'examiner l'usage du Shilajit au sein des médecines traditionnelles, afin de confronter mon hypothèse (3).

Convergence des usages entre les médecines traditionnelles savantes

Méthodologie d'analyse des usages traditionnels

L'analyse des convergences d'usages du Shilajit dans les médecines traditionnelles repose sur une approche méthodique qui s'appuie sur des textes fondateurs et des sources savantes provenant de différentes aires culturelles. L'objectif de cette revue est de dégager des motifs récurrents qui témoignent d'une reconnaissance commune de l'efficacité du Shilajit à travers les siècles et les cultures afin de confirmer ou non mon hypothèse (3). Pour cette analyse, j'ai sélectionné trois aires culturelles possédant une tradition écrite codifiée et savante : la médecine ayurvédique (1), avec ses textes tels que le *Charaka Samhita* et le *Sushruta Samhita*, puis la médecine persane (2), qui s'appuie sur des traités comme le *Canon de médecine* d'Ibn Sina ou le *Firdaws al-ḥikma* d'Alī ibn Rabban al-Ṭabarī, ainsi que la médecine gréco-romaine, basée sur les écrits de Dioscoride et de Pline l'Ancien. Ces aires ont été sélectionnées en raison de la codification de leurs pratiques et de la richesse de leurs textes, ce qui permet une comparaison des usages traditionnels du Shilajit.

L'analyse des usages du Shilajit a été structurée en fonction de différentes sphères thérapeutiques (voir en annexe sur le **Tab. (3)**). Chaque usage documenté dans les textes a été classé selon les sphères suivantes : gastro-hépatique et métabolique (A), uro-génitale (y compris gynécologique et pelvienne) (B), respiratoire (C), circulatoire et cardiovasculaire (D), neurologique, douleurs et troubles mentaux (E), musculo-squelettique et inflammatoire (F), dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus (G), intoxications et affections venimeuses (H), buccale (I), oculaire (J), et enfin la sphère de la tonicité et vitalité (K). Cette catégorisation permet de comparer les pratiques au sein de chaque médecine de manière systématique pour ensuite chercher à dégager des motifs convergents par sphère thérapeutique.

Usages traditionnels retenus

Médecine ayurvédique

En médecine ayurvédique, le Shilajit est décrit dans les textes de la littérature ayurvédique ultérieure, tels que le *Charaka Samhita* (125-150 après J.-C.) et le *Sushruta Samhita* (200-500 après J.-C.), en tant que *Rasayana*, une catégorie supérieure de remède qui présente deux caractéristiques importantes : augmenter la force physique et favoriser la santé mentale (Ghosal, 1990 ; Mishra et al., 2019). Plus précisément, le texte le décrit comme un revitalisant qui combat la sénilité et les maladies, stabilise le physique, stimule l'intelligence et la mémoire, et donne de l'éclat (Papin, 2011). Plus largement, la médecine ayurvédique présente le Shilajit comme un *yogavaha*, c'est-à-dire un activateur synergique d'autres médicaments (Mittal et al., 2009). Le Shilajit est également considéré comme un *Medhya Rasayana*, un activateur de l'apprentissage et de la mémoire (Jaiswal et Bhattacharya, 1992).

En interne, le Shilajit est utilisé sur toute la sphère gastro-hépatique et métabolique, contre les infections gastro-intestinales, les troubles digestifs, les hémorroïdes, le diabète de type 2, les maladies du foie (type jaunisse), l'anémie ou encore comme laxatif et anti-bilieux (Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Wilson et al., 2011). Sur toute la sphère uro-génitale contre les infections urinaires, les calculs rénaux, comme diurétique et tonique en cas de dysfonctionnement sexuels (Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Wilson et al., 2011 ; Mishra et al., 2019). Sur la sphère respiratoire, il est utilisé en cas d'asthme bronchique et en tant qu'expectorant (Wilson et al., 2011). Le Shilajit est aussi employé sur la sphère neurologique, douleurs et troubles mentaux comme l'amnésie, l'épilepsie, la radiculite, les plexites, les névralgies, les migraines, les paralysies et dans les cas de folie (Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Wilson et al., 2011 ; Mishra et al., 2019). Toujours en interne, il est cité sur la sphère musculo-squelettique et inflammatoire, contre l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et l'ostéoporose (Wilson et al., 2011 ; Mishra et al., 2019). Enfin, le Shilajit est employé comme antihypertenseur pour la sphère circulatoire et cardiovasculaire, ainsi qu'en tant que tonique générale pour la sphère tonicité et vitalité (Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Wilson et al., 2011).

En usage externe, le Shilajit est appliqué à la sphère musculo-squelettique et inflammatoire pour ses propriétés analgésiques (Wilson et al., 2011). Il est également employé dans la sphère dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus pour ses propriétés antimicrobiennes (antiseptique, germicide), pour ses propriétés cicatrisantes et de régénération tissulaire (cicatrisation des plaies, ulcères et œdèmes ou encore pour traiter les fractures) (Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Wilson et al., 2011 ; Mishra et al., 2019).

Médecine persane

Dans la médecine persane, il existe un grand nombre de textes du haut Moyen-âge qui décrivent les propriétés du Shilajit comme le *Firdaws al-ḥikma* (*Paradis de la sagesse*, IXe siècle) de Alī ibn Rabban al-Ṭabarī, l'*al-Ḥāwī* (*Livre complet de la médecine*, Xe siècle) d'al-Rāzī ou encore le *Qānūn fī l-ṭibb* (*Canon de médecine*, XIe siècle) de Ibn Sīnā, alias Avicenne (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ;

Wilson et al., 2011). L'indication principale et la plus illustre du Shilajit était le traitement des os brisés (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024).

En interne, sur la sphère gastro-hépatique et métabolique, le Shilajit était utilisé en sirop pour soulager les problèmes gastro-intestinaux, les maladies et inflammations du foie, ainsi que contre les diarrhées sanglantes, les maladies gastro-intestinales, ou bien la réparation de l'ulcère duodénal et des ulcères érosifs intestinaux (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ; Shahriari et al., 2018). Pour la sphère respiratoire, lorsqu'il est associé au jujubier (*Ziziphus vulgaris*), le Shilajit est un remède contre la toux, tandis qu'associé à l'oxymel, il est utilisé pour le traitement de la diphtérie (Shahriari et al., 2018). Sur la sphère neurologique, douleurs et troubles mentaux, le Shilajit est mentionné comme un remède efficace contre la paralysie faciale, ainsi que comme remède contre les maux de tête chroniques lorsqu'il est mélangé à de l'huile de lys (*Lilium candidum L.*) sous forme de gouttes nasales (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ; Shahriari et al., 2018). Il est aussi utilisé en sirop contre la luxation articulaire et l'entorse de la cheville (Shahriari et al., 2018). À noter que le Shilajit est aussi associée en infusion à la marjolaine (*Origanum majorana L.*) contre l'épilepsie (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ; Shahriari et al., 2018). Du côté de la sphère circulatoire et cardiovasculaire, il soulage les palpitations lorsqu'il est pris en association avec l'iris (*Iris florentina L.*), de la décoction de menthe (*Mentha Spicata L.*) et de l'oxymel (sirop de miel et de vinaigre), ou bien associé à l'extrait de graines de melon (*Cucumis melo*), contre l'épistaxis (saignement de nez) (Shahriari et al., 2018). Le Shilajit est aussi employé dans la sphère uro-génitale comme aphrodisiaque (Shahriari et al., 2018). Enfin, le Shilajit est employé dans la sphère tonicité et vitalité en tant que tonique qui vivifie le cerveau, le foie, le cœur et renforce l'endurance (Shahriari et al., 2018).

En externe, le Shilajit était utilisé dans la sphère dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus pour ses propriétés cicatrisantes et de régénération tissulaire, notamment en cataplasme sur les fractures osseuses, ainsi que pour ses propriétés antibactériennes contre la varicelle associée à la fleur de rose (*Rosa damascena*) (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ; Shahriari et al., 2018). Le Shilajit était également utilisé pour la cicatrisation des plaies ou encore en cas de déchirure nerveuse ou musculaire, ou bien pour favoriser la réparation précoce des tissus (Mishra et al., 2019 ; Shahriari et al., 2018). Du côté de la sphère musculo-squelettique et inflammatoire, le Shilajit était employé pour limiter les inflammations post-traumatiques (Shahriari et al., 2018). De plus, il est également employé localement pour soulager la douleur après une morsure de serpent ou de scorpion (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024 ; Shahriari et al., 2018).

Médecine gréco-romaine

Dans la médecine gréco-romaine, les textes de Dioscoride et de Pline l'Ancien font autorité, tandis que Galien n'accorde qu'une attention particulière à son emploi en emplâtre pour fermer les plaies saignantes (Bouras-Vallianatos et Käs., 2024). Dioscoride (vers 77 après J.-C.), dans son célèbre traité sur les herbes et les plantes, décrit en détail les propriétés médicinales du Naphta comme un asphalte babylonien de couleur blanche à noire (Osbaldeston, 2000 ; Nissenbaum, 1999). Les applications d'asphalte se faisaient principalement par ingestion avec du vin, par fumigation ou sous forme d'emplâtres (Nissenbaum, 1999). Pline (23/4–79 apr. J.-C.), dans *Histoire naturelle (Naturalis Historia)*, cite l'asphalte de Babylone et celui de la mer Morte, ajoutant d'autres usages (Littré, 1877).

En interne, le Shilajit est pris sous forme de boisson mélangée à du vin pour ses bienfaits sur la sphère respiratoire (toux ou asthme bronchique), contre les morsures de serpents, ainsi que sur toute la sphère neurologique, douleurs et troubles mentaux, en cas de douleurs de hanche ou de douleurs de côté (Nissenbaum, 1999 ; Osbaldeston, 2000). Dans la sphère gastro-hépatique et métabolique, le Shilajit est fondu avec de l'eau d'orge, puis administré en suppositoire aux personnes atteintes de dysenterie ou bien utilisé seul chez celles souffrant de coliques (inflammations du côlon) (Nissenbaum, 1999 ; Osbaldeston, 2000). Pris en boisson avec du vinaigre, il dissout les caillots de sang dans la sphère circulatoire et cardiovasculaire (Osbaldeston, 2000). Enfin, dans la sphère

buccale, le Shilajit appliqué autour des dents soulage les maux dentaires et est aussi utilisé sur la sphère oculaire pour traiter les cataractes (Littré, 1877 ; Osbaldeston, 2000).

En externe, le Shilajit est employé sur la sphère dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus contre les affections cutanées, telles que la lèpre et les éruptions ressemblant à du lichen, ou encore pour réparer les tendons et fermer les plaies simples ou ouvertes (Littré, 1877 ; Osbaldeston, 2000). Un plâtre, composé de Shilajit, de farine d'orge, de cire et de salpêtre (nitrate de potassium) est appliqué pour aider les personnes atteintes de podagre [goutte] ou d'arthrite, et pour réduire l'inflammation dans la sphère musculo-squelettique et inflammatoire (Osbaldeston, 2000). Ce même plâtre est utilisé en cas de léthargie dans la sphère neurologique (Osbaldeston, 2000). Toujours dans la sphère neurologique et troubles mentaux, le Shilajit est utilisé en fumigation chez les personnes souffrant d'épilepsie, à condition que la fumée soit inhalée (Osbaldeston, 2000).

Réflexions sur l'origine du Shilajit

Au vu des datations des textes traditionnels qui décrivent le Shilajit et de son expansion vernaculaire, une nouvelle interprétation émerge quant à son origine, remettant en question l'idée que le Shilajit serait un remède originellement ayurvédique. En effet, il est probable que les anciens Juifs et les Arabes aient été les premiers à avoir utilisé l'asphalte de la mer Morte en médecine et que cette utilisation se soit ensuite répandue par l'intermédiaire des commerçants vers l'Europe de l'Est et l'Inde (Spielmann, 1925). Rappelons qu'en langue hindi, le Shilajit est aussi appelé *Ral-yahudi* (« *Ral* » signifiant résine et « *Yahudi* » qui veut dire juif) (Khanna et al., 2009). Lorsqu'il a ensuite été reconnu qu'il était disponible dans les montagnes indiennes, les médecins ayurvédiques ont travaillé sur lui et ses utilisations médicinales populaires, en ont témoigné et l'ont inclus dans les textes ultérieurs tels que le *Charaka Samhita* (125-150 après J.-C.) et le *Sushruta Samhita* (200-500 après J.-C.). En effet, le Shilajit n'est pas mentionné dans l'*Atharva Veda*, le Vêda des médicaments dans la littérature fondatrice (entre 1 200 av. J.-C. et 1 000 av. J.-C.) De plus, bien que les textes traditionnels Persan qui traitent des usages médicinaux du Shilajit datent du Haut-Moyen âge, la première guerre connue pour le contrôle des gisements d'asphalte de la mer Morte a eu lieu en 312 av. J.-C. entre les Syriens séleucides et les Arabes Nabatéens, qui vivaient autour du lac (Bouras-Vallianatos et Käs, 2024 ; Nissenbaum, 1978).

Usages traditionnels non retenus

Médecine d'Égypte

Chez les Égyptiens, le mot *Mūmiyā* fait référence à la poudre de momie broyée, une pratique qui a émergé vers le XIIIe siècle, lorsque des fragments de momies embaumées étaient réduits en poudre à des fins médicinales. Cependant, les égyptiens utilisaient bien le *Mūmiyā* dans sa forme brute pour la conservation et l'embaumement des momies. Par exemple, le bitume identifié dans des ateliers de momification de la région de Saqqarah provient très probablement de la mer Morte, exporté vers l'Égypte au premier millénaire avant J.-C., spécifiquement pour la momification (Nissenbaum, 1999 ; Rageot et al., 2023). De fait, les Égyptiens semblent avoir été les premiers à employer le *Mūmiyā* importé de la mer Morte en tant qu'agent de conservation.

Médecine Siddha et Unani

Les médecines Siddha et Unani, qui forment une même aire culturelle de savoirs avec la médecine Ayurvédique, sont exclus de mon analyse. En effet, il existe d'importants chevauchements en termes de pratiques, de remèdes et de concepts de santé, ce qui rend difficile la distinction entre de véritables convergences d'usages et des réappropriations internes au sein de cette même aire culturelle de savoirs. Ainsi, afin d'éviter toute confusion méthodologique, mon analyse se concentre exclusivement sur la médecine Ayurvédique.

Médecines populaires de l'ancienne Union Soviétique

Les médecines populaires de l'ancienne Union soviétique, incluant les pratiques en Russie, au Kazakhstan, au Tadjikistan, et dans d'autres républiques d'Asie centrale, ne disposent pas d'un corpus de textes médicaux fondateurs ou de traités codifiés. Ces pratiques reposent sur des traditions orales et des usages locaux transmis de génération en génération, ce qui en fait des systèmes majoritairement empiriques. Dans ce contexte, il m'est difficile d'inclure ces traditions dans une analyse visant à explorer les convergences des usages traditionnels de substances telles que le Shilajit à travers des aires culturelles savantes. De plus, les seules études disponibles sur ces pratiques datent principalement du XXe siècle.

Pour ces raisons, j'ai décidé d'exclure ces médecines traditionnelles de mon analyse, afin de me concentrer sur des systèmes médicaux ayant une tradition écrite codifiée, permettant de tracer des convergences d'usages basées sur des sources fiables et documentées de manière savante.

Réflexions sur la convergence d'usages entre médecines traditionnelles savantes

Afin d'évaluer le degré de consensus entre les médecines traditionnelles savantes (AYU, PER, GRO) concernant les usages thérapeutiques du Shilajit, je propose l'utilisation d'un Indice de convergence d'usage pondéré (ICU pondéré) dont la méthode de calcul est décrite comme suit : $ICU_{\square} = (nt / T) \times (nur / n_{max})$. Où nt représente nombre de traditions (AYU, PER, GRO) mentionnant au moins un usage dans une catégorie thérapeutique donnée, T est égal au nombre total de traditions étudiées (ici, 3 : AYU, PER, GRO), nur est égal au nombre total de citations d'usages dans une catégorie thérapeutique donnée, et n_{max} correspond au nombre maximal de citations observé parmi les sphères thérapeutiques (ici n_{max} est égal à 11, ce qui correspond au nombre maximal de citations observées dans la sphère (E) neurologique, douleurs et troubles mentaux). Pour chaque sphère, j'ai relevé dans le **Tab. (4)**, ci-dessous, les occurrences d'usages du Shilajit et calculé leur ICU \square dans les médecines Ayurvédique, Persane et Gréco-Romaine. Pour interpréter ICU \square , on peut utiliser l'échelle suivante : un ICU \square égal à 1 indique une forte convergence d'usage, signifiant que toutes les traditions mentionnent des usages dans cette sphère et que le nombre de citations atteint le maximum observé. Alors qu'un ICU \square proche de 1 indique une forte convergence d'usage avec une haute densité de citations, un ICU \square proche de 0,5 indique une convergence d'usage modéré et un ICU \square proche de 0 indique une faible convergence d'usage.

Sphères	Usages AYU	Usages PER	Usages GRO	ICU \square
(E) Neurologique, douleurs et troubles mentaux	4	4	3	100,00%
(A) Gastro-hépatique et métabolique	4	3	1	72,73%
(F) Musculo-squelettique et inflammatoire	3	1	2	54,55%
(G) Dermatologique , antimicrobienne et réparatrice des tissus	2	2	2	54,55%
(C) Respiratoire	2	1	1	36,36%
(D) Circulatoire et cardiovasculaire	1	2	1	36,36%
(B) Uro-génitale (y compris Gynécologique et Pelvienne)	2	1	0	18,18%
(H) Intoxications et affections Venimeuses	0	1	1	12,12%
(K) Tonicité et vitalité	1	1	0	12,12%
(I) Buccale	0	0	1	3,03%
(J) Oculaire	0	0	1	3,03%

Tab. (4). Tableau de suivi des occurrences d'usages du Shilajit et leurs ICU pondéré dans les médecines Ayurvédique (AYU), Persane (PER) et Gréco-Romaine (GRO) par sphères

L'analyse de l'ICU □ révèle que le Shilajit bénéficie d'une forte convergence d'usage dans les sphères neurologique, douleurs et troubles mentaux (100 %) ainsi que gastro-hépatique et métabolique (72,73 %). De plus, ces 2 sphères réunissent à elles seules 39,8 % des usages toutes sphères confondues, ce qui suggère une reconnaissance universelle du Shilajit dans ces domaines parmi les traditions ayurvédique, persane et gréco-romaines. Les sphères musculo-squelettique et inflammatoire (54,55 %) ainsi que dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus (54,55 %) montrent une convergence d'usage modérée, et regroupent 25 % des usages toutes sphères confondues. Il apparaît que l'union des sphères à forte convergence d'usage et à convergence d'usage modérée regroupe plus de 64,68 % des usages toutes sphères confondues, ce qui vient soutenir mon hypothèse (3) selon laquelle le Shilajit bénéficie d'une forte convergence des pratiques médicinales dans différentes traditions (ayurvédiques, persanes, gréco-romaines). Pour finir, les sphères respiratoire, circulatoire et cardiovasculaire, uro-génitale, intoxications et affections venimeuses, tonicité et vitalité, buccale, et oculaire présentent une faible convergence, suggérant des usages plus spécifiques ou moins partagés du Shilajit dans ces domaines thérapeutiques.

Mon hypothèse (3) étant validée, il est maintenant temps de tester et de confronter mes deux premières hypothèses : (1) la question de l'origine végétale du Shilajit, reliée à la formation des grandes chaînes de montagnes, et (2) qu'il serait ultérieurement enrichi en minéraux par contamination mécanique, formant ainsi un produit bio-minéral.

Variétés de Shilajit

La médecine Ayurvédique considère qu'il existe deux types de Shilajit distincts. Le premier est le Gomuthira Shilajit, qui se présente sous forme de résine semi-dure, noire brunâtre à foncée, grasse, avec une odeur distincte de conifère et un goût amer. Le second est le Karpura Shilajit, une variété blanche avec une odeur de camphre (Wilson et al., 2011).

Le *Charaka Samhita* précise que le Gomuthira Shilajit est à nouveau classé en quatre types selon la prédominance du minerai métallique présent dans les montagnes d'où le Shilajit exsude (Papin, 2011). Le Savrana Shilajit, produit à partir de minerai d'or est de couleur rouge, de saveur douce (madhura), légèrement amer (tikta), de la couleur des fleurs de rose japā, piquant en assimilation (kaṭuvipāka) et rafraîchissant en énergie (śīta vīrya) (Mirza et al., 2010 ; Wilson et al., 2011 ; Papin, 2011). Rajat Shilajit issu du minerai d'argent est de couleur blanche, il est de saveur piquante (kaṭu), rafraîchissant et doux en assimilation (madhura vipāka) (Mirza et al., 2010 ; Wilson et al., 2011 ; Papin, 2011). Le Tamra Shilajit provenant du minerai de cuivre est de couleur bleue, il est amer (tikta), échauffant et piquant en assimilation (kaṭu vipāka) (Mirza et al., 2010 ; Wilson et al., 2011 ; Papin, 2011). Enfin, le Lauha Shilajit issu du minerai de fer, est de couleur brun-noir, il est de saveur amère (tikta), légèrement salée, échauffant et piquant en assimilation (kaṭuvipāka) (Mirza et al., 2010 ; Wilson et al., 2011 ; Papin, 2011). Le *Charaka Samhita* ajoute que le Shilajit issu du minerai de fer (Lauha Shilajit) est le meilleur d'entre tous (Papin, 2011).

Sur la base de la classification moderne proposée par Schepetkin et al. (2002), le mumie est divisé en trois types. Le mumie pétrolier, le mumie végétal (mumie-asil) et le mumie-kieim. Schepetkin et al. (2002) les distinguent comme suit : le mumie de pétrole résulte de la transformation des produits pétroliers dans les profondeurs des montagnes, le mumie-kieim se forme à la suite de l'humification à long terme du guano (fèces) des rongeurs alpins, en particulier le campagnol des rochers *Alticola strelzowi* alors que le mumie-asil se forme à la suite de l'humification à long terme de plantes comme *Euphorbia* et *Trifolium* (trèfle) ainsi que des lichens. Le mumie-asil présente la plus haute qualité

thérapeutique, et c'est ce type de mumie et son extrait aqueux qui sont discutés dans la revue (Schepetkin et al., 2002).

Réflexions sur les variétés de Shilajit

Les textes fondateurs de l'ayurveda semblent renforcer l'hypothèse (1) d'un Shilajit d'origine végétale qui, selon notre hypothèse (2), est ensuite enrichi en minéraux comme l'or, l'argent, le cuivre et le fer par contamination mécanique, pour former un produit bio-minéral. En revanche, la classification moderne proposée par Schepetkin et al. (2002) décrivent trois différents types de Shilajit : pétrolier, végétal ou animal. L'origine strictement végétale du Shilajit devra donc être discutée et confrontée dans les sections suivantes.

Constituants chimiques

Dans cette section, j'ai entrepris de répertorier l'ensemble des constituants du Shilajit brut, non transformé dans le **Tab. (5)**, organisé selon les matières (organiques et inorganiques), les familles de constituants et les constituants spécifiques. Le tableau comprend les colonnes suivantes : matières, familles de constituants et constituants, offrant ainsi une vue détaillée et structurée de la composition chimique du Shilajit brut.

Matières	Familles de constituants	Constituants	
Matière organique (60-80%)	Substances Humiques	Acides humiques (AH) Acides fulviques (AF) Humines	
	Substances non humiques	Dérivés de Coumarines	Dibenzo- α -pyrones (DBPs) dont : Urolithine B : 3-hydroxy-dibenzo- α -pyrone (3-OH-DBP) Urolithine A : 3,8-hydroxy-dibenzo- α -pyrone (3,8(OH) ₂ -DBP) C60-fullerène-dibenzo- α -pyrone (C60-DBP) Dibenzo- α -pyrones chromoproteins (DCPs)
		Acides organiques	Acides ellagiques, acides benzoïques, acides hippuriques, acides gras, acides carboxyliques aromatiques, acide hyaluronique, acides aminés non protéiques, acides adipiques, acide succinique, acides citriques, acide oxalique, acides tartriques.
		Glucides	Polysaccharides (composés de glucose, galactose, xylose et rhamnose)
		Protéines	Albumines
		Lipides	Stérols, lipides phénoliques
		Divers	Triterpènes de tirucallane, polyphénols, résines, latex, gommés, lignines
Matière non organique (20-40%)	Minéraux	Ca, S, K, Mg, Al, Na, Sr, Fe, P, Si, Mn, Ba, Zn, Ni, B, Cr, Co, Pb, Cu, As, Hg, Se et Ti	

Tab. (5). Composition chimique du Shilajit brut non transformé.

Bien que sa composition varie d'une région à l'autre, les caractéristiques physiques et moléculaires du Shilajit restent remarquablement similaires (Frolova et Kiseleva, 1996 ; Soni et Sinha, 2023). La solubilité dans l'eau montre que près de 30 à 50 % du poids du Shilajit passe dans le liquide surnageant, et les résidus comprennent des minéraux et végétaux en quantités dépendant de la pureté du Shilajit (Schepetkin et al., 2002). Le Shilajit brut est principalement composé de matière

organique, et une analyse thermique a déterminé que la perte de masse totale du Shilajit dans l'air est de 67,6% (Soni et Sinha, 2023). Sous forme brute, le Shilajit peut contenir 60 à 80 % de matière organique et 20 à 40 % de minéraux (Soni et Sinha, 2023). La teneur chimique du Shilajit varie en fonction de plusieurs facteurs : les espèces végétales adjacentes, l'environnement géologique de la roche et du sol, la température, l'humidité ou encore l'altitude (Wilson et al., 2011).

Matières organiques

Substances humiques

Le Shilajit est composé pour l'essentiel de substances humiques qui représentent environ 60 à 80 % du composé total (Khanna et al., 2008). Les substances humiques sont des matières organiques naturelles de couleurs foncées qui se forment par la décomposition de matières végétales, animales ou humaines sur de longues périodes sous l'effet de l'activité microbienne (Khanna et al., 2009). Elles représentent près de 85 à 90 % de la matière organique présente dans les sols, les eaux souterraines, la tourbe, les lignites, les eaux usées et les eaux naturelles et leurs sédiments (Khanna et al., 2009). Schepetkin et al. (2002) précisent que l'analyse radio-isotopique du Shilajit a montré que les échantillons de l'Altaï ont un âge compris entre 500 et 1 500 ans, et que l'âge des échantillons d'Asie centrale peut atteindre 15 000 ans. Ces substances humiques sont des acides qui se divisent en trois fractions principales selon leur solubilité : les humines, les acides humiques (AH) et les acides fulviques (AF) (Khanna et al., 2009 ; Khanna et al., 2008). Les AH et les AF sont les principaux composés organiques polyphénoliques hydroxylés du Shilajit (Mishra et al., 2019)

Les humines sont une fraction macro-organique de substances humiques de couleur noire et de poids moléculaire élevé qui n'est pas soluble dans l'eau quelle que soit la valeur de pH (Khanna et al., 2009 ; Mishra et al., 2019). L'acide humique (AH) est une fraction de substances humiques de couleur brun foncé à noir, qui n'est pas soluble dans l'eau dans des conditions acides ($\text{pH} < 2$), mais qui est soluble à des valeurs de pH alcalins (Khanna et al., 2009). AH est une macromolécule de poids moléculaire élevé qui forme des agrégats complexes avec des groupes fonctionnels, tels que les acides carboxyliques, les quinones et les phénols, responsables de leurs propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires (Mishra et al., 2019). La teneur en AH du Shilajit varie selon l'endroit où il est récolté. Par exemple, le Shilajit obtenu en Inde, dans la région de Kumoan, contient un pourcentage en AH supérieur (19,8 %) à celui obtenu au Népal (11,4 %), au Pakistan (5,6 %) ou encore en Russie (11,5 %) (Wangchuk, 2010). L'acide Fulvique (AF) est une fraction de substances humiques de couleur jaune clair à jaune-brun, soluble dans l'eau dans toutes les conditions de pH (Khanna et al., 2009). L'AF est une macromolécule de faible poids moléculaire contenant des acides organiques aliphatiques et aromatiques faibles avec plusieurs groupes hydroxyles et une majorité de groupes carboxyliques (Schepetkin et al., 2009 ; Mishra et al., 2019). AF est considéré comme une molécule porteuse et un puissant électrolyte naturel capable d'améliorer la biodisponibilité des oligo-éléments pour les cellules vivantes en facilitant la pénétration cellulaire (Mishra et al., 2019). Schepetkin et al. signalent que les groupes carboxyliques sont les principaux fragments moléculaires nécessaires à l'interaction des substances humiques avec les membranes cellulaires, à la complexation avec des espèces cationiques et à l'association avec des surfaces inorganiques (Schepetkin et al., 2009). De plus, AF est bien absorbé dans le tractus intestinal et éliminé en quelques heures par l'organisme (Vucskits et al., 2010). La teneur en AF du Shilajit varie selon l'endroit où il est récolté. En effet, le Shilajit obtenu en Inde, dans la région de Kumoan, contient un pourcentage en AF supérieur (21,4 %) à celui obtenu au Népal (15,4 %), au Pakistan (15,5 %) ou encore en Russie (19,0 %) (Wangchuk, 2010 ; Agarwal et al., 2007 ; Wilson et al., 2011).

Substances non humiques

Après les substances humiques, les deux autres types de substances majeures présentes dans le Shilajit sont les dibenzo- α -pyrones (DBPs) et les dibenzo- α -pyrones-chromoprotéines (DCPs) (Mishra

et al., 2019). Un produit de Shilajit transformé peut contenir jusqu'à 0,3 % de dibenzo- α -pyrones (DBPs) et jusqu'à 10 % de dibenzo- α -pyrones-chromoprotéines (DCPs) (Pandit et al., 2016). Ces dibenzo- α -pyrones constituent un important groupe de dérivés de coumarines, avec plus de 53 dibenzo- α -pyrones naturelles identifiées (Mao et al., 2014).

Les dibenzo- α -pyrones (DBPs) sont des métabolites dérivés de champignons, de mycobiontes, de plantes et de matières fécales animales (Mao et al., 2014). Les DBPs centraux du Shilajit sont la 3-hydroxy-dibenzo- α -pyrone (3-OH-DBP) aussi connue sous le nom d'urolithine B (UB), et la 3,8-hydroxy-dibenzo- α -pyrone (3,8(OH)₂-DBP) connue sous le nom d'urolithine A (UA) ainsi que leurs conjugués acyles et aminoacyles (Ghosh et al., 2020; Islam et al., 2008 ; Agarwal et al., 2007). L'UA est impliquée dans la synthèse énergétique dans les mitochondries dans la réduction et la stabilisation du coenzyme Q10 (CoQ10) dans la chaîne de transport d'électrons (Islam et al., 2008). L'UA participe à la synthèse énergétique dans les mitochondries des animaux, en stabilisant et en facilitant la fonction de la CoQ10 (Ghosal, 2006 ; Islam et al., 2008 ; Bhattacharyya et al., 2009). Les dibenzo- α -pyrones sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et agissent comme de puissants antioxydants, protégeant le cerveau et les tissus nerveux des dommages causés par les radicaux libres. Ils inhibent également l'enzyme acétylcholinestérase, qui décompose l'acétylcholine (Schepetkin et al., 2002 ; Schliebs et al., 1997). Cela entraîne une augmentation de niveaux d'acétylcholine. De faibles niveaux d'acétylcholine sont associés à la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à une mauvaise mémoire et concentration (Schepetkin et al., 2002). Quant aux dibenzo- α -pyrones-chromoprotéines (DCPs), ce sont des conjugués dans lesquels les dibenzo- α -pyrones sont liés à des protéines chromophores (qui absorbent la lumière) et contiennent des ions métalliques à l'état de traces. Les DCPs agissent comme des transporteurs pour les DBPs, facilitant leur biodisponibilité.

Les autres substances non-humiques présentes dans le Shilajit incluent des acides organiques tels que : les acides ellagiques, benzoïques, hippuriques, gras, carboxyliques aromatiques, aminés non protéiques, adipique, succinique, citrique, oxalique, tartriques (Wilson et al., 2011 ; Khanna et al., 2008). Mais aussi des glucides, comme des polysaccharides (composés de glucose, galactose, xylose et rhamnose), et les lignines (Schepetkin et al., 2009). Des protéines, comme les albumines (Khanna et al., 2008). Des lipides comme des stérols et des lipides phénoliques (Khanna et al., 2008). Ainsi que des triterpènes de tirucallane, polyphénols, résines, latex, gommés, tannoïdes (Wilson et al., 2011 ; Khanna et al., 2008).

Matières non organiques

Minéraux

Du côté de la matière non organique, le Shilajit est enrichi de manière plus ou moins importante en éléments minéraux tels que : le calcium (Ca), le soufre (S), le potassium (K), le magnésium (Mg), l'aluminium (Al), le sodium (Na), le strontium (Sr), le fer (Fe), le phosphore (P), le silicium (Si), le manganèse (Mn), le baryum (Ba), le zinc (Zn), le nickel (Ni), le bore (B), le chrome (Cr), le cobalt (Co), le plomb (Pb), le cuivre (Cu), l'arsenic (As), le mercure (Hg), le sélénium (Se) et le titane (Ti) (Aldakheel et al., 2022). Garedew et al. (2004) soulignent cependant que la teneur élevée en potassium (10,4 g/100 g) du Shilajit brut peut être due aux plantes voisines et à leurs racines, car elles contiennent des niveaux élevés de potassium. Les autres proportions indiquées sont : le calcium (2,8 g/100 g) ; le magnésium (1,3 g/100 g) et le sodium (40 mg/100 g) (Garedew et al., 2004). De plus, une radioactivité naturelle insignifiante est attribuée au strontium que l'on trouve à raison de 145 mg/100 g dans le Shilajit (Garedew et al., 2004).

Réflexions sur les constituants chimiques du Shilajit

L'analyse de la composition chimique du Shilajit révèle une prédominance des matières organiques (60 à 80 %) telles que les substances humiques, issues de la décomposition de matières végétales ou animales sur des milliers d'années. Cette observation remet en question l'hypothèse (1) d'une origine purement végétale du Shilajit, en suggérant plutôt une origine mixte incluant également des matières animales. De plus, la présence de constituants spécifiques comme les dibenzo- α -pyrones (DBPs), dont l'Urolithine A (UA) et l'Urolithine B (UB), indique une intervention animale dans la formation du Shilajit, ces composés étant à priori caractéristiques d'une bio-conversion animale. Concernant l'hypothèse (2), la diversité des minéraux présents dans le Shilajit renforce l'idée d'une contamination mécanique. Cette variété minérale, comprenant des éléments tels que l'or, l'argent, le cuivre et le fer, est directement liée à des processus géologiques lents et des interactions complexes avec les roches et les sols environnants, confirmant que le Shilajit est un produit bio-minéral enrichi par des mécanismes géologiques.

Origine du Shilajit

L'origine du Shilajit demeure incertaine et suscite de nombreuses théories aussi bien chez les chercheurs contemporains que dans les textes anciens. Certains suggèrent une origine biologique (végétale et/ou animale), bio-minéralogique ou bien géologique. La section suivante propose d'explorer chacune des origines possibles, avant de confronter les résultats aux hypothèses (1) et (2).

Origine biologique

L'hypothèse d'une origine biologique, présente le Shilajit comme un produit de conversion biologique formé à partir de certaines conditions physico-chimiques dans des résidus végétaux morts, des excréments d'animaux, ou les deux et qui est ensuite enrichi en minéraux par contamination mécanique avec les roches (Frolova et Kiseleva., 1996 ; Shailesh et al., 2016).

Origine végétale & taxonomie :

De nombreux textes anciens affirment que le Shilajit est d'origine végétale (Agarwal et al., 2007). C'est le cas des textes ayurvédiques comme le *Sushruta Samhita*, le *Rasarangini* ou encore le *Dwarishtarang* qui mentionnent qu'au mois de mai-juin, la sève ou le jus de latex des plantes émerge sous forme d'une exsudation gommeuse des roches des montagnes, en raison de la forte chaleur du soleil (Agarwal et al., 2007). Ding et al. (2020) soulignent que le savant russe Scholz-Böttcher a rapporté que « Mumie » est dérivé de fossiles de plantes supérieures (Scholz-Böttcher et al., 2005). Tandis que des chercheurs Indiens postulent que le Shilajit est dérivé de fossiles végétaux comprimés sous des couches de roches pendant des centaines d'années, et ont subi une métamorphose en raison des conditions de température et de pression élevées qui y règnent (Khanna et al., 2009). Pendant les mois chauds d'été, le Shilajit devient visqueux et s'écoule entre les couches de roches.

Le **Tab. (6)**. ci-dessous liste l'ensemble des familles et espèces végétales présentes à proximité directe ou dans l'environnement du Shilajit. Il est organisé en trois colonnes : degré de proximité, familles végétales et espèces végétales. Cette structuration permet de classer les plantes en fonction de leur proximité directe ou indirecte avec l'environnement de formation du Shilajit, facilitant ainsi l'analyse de leur rôle potentiel dans sa composition et son enrichissement.

Degré de proximité	Familles végétales	Espèces végétales
Proximité directe	Plantes à Latex	<i>Euphorbia royleana</i> Boiss. <i>Trifolium repens</i> L.
	Lichens	<i>Xanthoparmelia somloensis</i> (Gyel.) Hale
	Mousses	<i>Barbula</i> , <i>Fissidens</i> , <i>Minium</i> , <i>Thuidium</i>
	Hépatiques	<i>Asterella</i> , <i>Dumortiera</i> , <i>Marchantia</i> , <i>Pellia</i> , <i>Plagiochasma</i> et <i>Anthoceros</i>
	Arbres et arbustes	<i>Styrax officinalis</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Rhus</i> spp. ou encore le genre <i>Caryopteris</i>
Environnement	Arbres et arbustes	<i>Boswellia serrata</i> Roxb., <i>Commiphora caudata</i> , <i>Sterculia urens</i> Roxb. et <i>Anogeissus latifolia</i>

Tab. (6). Liste des familles et espèces végétales présentes à proximité directe ou dans l'environnement du Shilajit

Dans le cadre des observations botaniques sur le terrain, Lal et Joshi (1976), cités par Shah (2024), ont émis l'hypothèse que le Shilajit est une matière organique produite par des plantes, peut-être *Euphorbia royleana* Boiss., qui pousse à proximité directe des rochers où se trouve le Shilajit. Plus tard, Lal et Joshi (1978) ont compilé toutes les informations pertinentes sur le Shilajit et ont également soutenu qu'il s'agissait d'un produit végétal. Hemadri (1987) a, quant à lui, suggéré le rôle possible des espèces végétales présentes comme *Boswellia serrata* Roxb., *Commiphora caudata*, *Sterculia urens* Roxb. et *Anogeissus latifolia* dans la synthèse du Shilajit. Cependant, des études observationnelles approfondies ont permis d'identifier plusieurs autres organismes végétaux susceptibles d'être à l'origine du Shilajit. Agarwal et al. (2007) avancent que les mousses d'espèces telles que *Barbula*, *Fissidens*, *Minium*, *Thuidium* et des espèces d'hépatiques comme *Asterella*, *Dumortiera*, *Marchantia*, *Pellia*, *Plagiochasma* et *Anthoceros* étaient présentes à proximité des roches exsudant du Shilajit et que ces bryophytes pourraient être responsables de la formation du Shilajit. Mishra et al. (2019) soulignent par ailleurs la présence de plantes à latex telles que *Euphorbia royleana* Boiss., *Trifolium repens* L. et d'autres plantes angiospermes à proximité directe du Shilajit comme *Styrax officinalis*, *Ficus* spp., *Rhus* spp. ou encore le genre *Caryopteris* qui pourraient jouer un rôle important dans sa formation.

Concernant les preuves disponibles, Ghosal et al. (1976) ont voulu confirmer la théorie selon laquelle il s'agit d'un produit du latex d'*Euphorbia royleana* Boiss., ils ont donc analysé des extraits d'*Euphorbia royleana* Boiss. et de Shilajit séparément et comparé les constituants chimiques. Ils ont découvert que les triterpènes, les benzo-coumarines et l'acide ellagique étaient identiques dans les deux extraits. L'analyse de différentes fractions de Shilajit, menée par Schepetkin et al. (2009), a montré que toutes les fractions (à l'exception d'une) contenaient de l'arabinogalactane de type II. Cette découverte soutient l'hypothèse actuelle selon laquelle le Shilajit serait d'origine végétale (Agarwal et al., 2007). En effet, les plantes à latex comme *Euphorbia royleana* Boiss., *Trifolium repens* L. et les bryophytes présentes à proximité des roches sécrétant du Shilajit contiennent une grande quantité d'arabinogalactane (Saare-Surminski et al., 2000 ; Popper et Fry, 2003). Schepetkin et al. (2003) ajoutent qu'une analyse spectroscopique a révélé la présence de pigments de type porphyrine ainsi que de composés chimiques riches en chlore dans le shilajit brut. Puisque la chlorophylle est elle-même une molécule dérivée d'une porphyrine, cette observation confirme l'implication de la matière végétale dans la formation des composants humiques du shilajit (Mishra et al., 2019). Une autre preuve avancée par Mishra et al., (2019) en faveur d'une origine végétale du Shilajit est la présence de Dibenzo- α -pyrones dans les familles végétales telles que les *Loganiacées*, *Liliacées*, *Caesalpiniciacées*, *Mimosacées*, *Primulacées*, *Euphorbiacées*, *Polygonacées*, *Tamaricacées*,

Cupressacées, Guttifères et Trapacées (Mao et al., 2014). Mishra et al., (2019) avancent qu'il est fort probable que ces Dibenzo- α -pyrones soient dérivés de la matière végétale par un processus de bio-dégradation à long terme. Selon Wilson et al., (2011) la concentration d'éléments tels que le cuivre, l'argent, le zinc, le fer, le plomb, etc., des bryophytes et du Shilajit sont similaires et confirment l'hypothèse ci-dessus. Garedew et al., (2004) soulignent quant à eux que la teneur élevée en potassium (10,4g /100g) du Shilajit brut peut être due aux plantes voisines et à leurs racines, car ces dernières contiennent des niveaux élevés de potassium. Enfin, l'analyse de différents échantillons de Shilajit prélevés en Mongolie conclut que le Shilajit trouve son origine dans une espèce de lichen nommée *Xanthoparmelia somloensis* (Gyel.) Hale (Lee et al., 2021).

Réflexion sur l'origine végétale du Shilajit

Bien que des preuves supplémentaires et reproductibles soient nécessaires pour établir le lien entre certaines espèces végétales spécifiques et la formation du Shilajit, des recherches pionnières ont apporté des arguments solides en faveur de son origine biologique et végétale (Scholz-Böttcher et al., 2005 ; Ghosal et al., 1976 ; Schepetkin et al., 2009 ; Agarwal et al., 2007). Ces études suggèrent que le Shilajit est une substance issue de la bio-dégradation de plantes à latex, de lichens, de mousses et d'hépatiques. Ce constat rejoint les conclusions de Schepetkin et al. (2002), qui distinguent clairement le mumie d'origine végétale (mumie-asil) du mumie d'origine animale (mumie-kiem). Ainsi, cette section ne confirme ni n'infirmes l'hypothèse (1) d'une origine végétale du Shilajit car l'analyse d'échantillons provenant de la surface ne correspond pas nécessairement à la composition d'un Shilajit extrait des roches de fond. De plus, sa proximité directe avec des espèces de plantes à latex, de mousses, de lichen, d'Hépatiques et d'arbres ou arbustes suggère une contamination mixte qui peut enrichir le Shilajit de surface en éléments caractéristiques des espèces végétales. Enfin, d'autres micro-organismes, encore non discutés, interagissent directement avec le Shilajit

Mycoflore associée dans la synthèse du Shilajit

D'après Mishra et al. (2019), le débat persiste quant à savoir si les micro-organismes jouent un rôle essentiel dans la synthèse du Shilajit ou s'ils constituent simplement une flore transitoire, pénétrant accidentellement dans la substance lors de la collecte ou du traitement des échantillons.

Les preuves actuelles indiquent que, parmi les différents groupes microbiens, les champignons jouent un rôle prépondérant dans la formation du Shilajit. Cette hypothèse est renforcée par leur nature saprophyte, ainsi que leur capacité exceptionnelle à survivre dans les conditions environnementales spécifiques des écosystèmes où le Shilajit se forme (Mishra et al., 2019). Par exemple, la contribution des micro-organismes, principalement des champignons, à la formation du Shilajit Andin (S-And) à partir de matières végétales fossilisées est mentionnée par Carrasco-Gallardo et al. (2012) et Guzmán-Martinez et al. (2013). En Inde, des échantillons de Shilajit des collines de Kumaon à Almora se sont révélés abriter 19 espèces de champignons, dont la majorité appartenait à l'ordre des Moniliales. La mycoflore associée était dominée par *Aspergillus niger*, *Cladosporium oxysporum*, *Trichothecium roseum* et *Ulocladium chartarum* en plus de 15 autres espèces (Kumar, 1993). Dans son livre *Shilajit in Perspective*, Ghosal (2006) signale qu'en plus de *Aspergillus niger* et *Trichothecium roseum*, *Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus sydowii* et *Fusarium verticillioides* sont également trouvés dans le Shilajit. Malgré ces découvertes, le rôle des champignons dans la synthèse du Shilajit n'est pas encore explicitement démontré. Hormis une étude de Islam et al. (2008), qui avance que l'UB présente dans le Shilajit peut être bio-convertie en UA par des micro-organismes tels qu'*Aspergillus niger*, présent dans la mycoflore associée au Shilajit. Le **Tab. (7)**. ci-dessous liste l'ensemble des ordres et espèces de la mycoflore associée au Shilajit.

Degré de proximité	Ordre	Espèce
Mycoflore associée	Eurotiales	<i>Aspergillus niger</i> <i>Aspergillus ochraceus</i> <i>Aspergillus sydowii</i>
	Capnodiales	<i>Cladosporium oxysporum</i>
	Hypocreales	<i>Trichothecium roseum</i> <i>Fusarium verticillioides</i>
	Pleosporales	<i>Ulocladium chartarum</i>

Tab. (7). Liste de l'ensemble des ordres et espèces de la mycoflore associée au Shilajit

Réflexion sur l'impact de la mycoflore associée au Shilajit

Bien que des preuves scientifiques détaillées manquent encore pour décrire précisément le processus de bio-dégradation du Shilajit, la théorie la plus largement acceptée suggère que cette substance est le résultat d'un long processus de décomposition et d'humification de la végétation, où les micro-organismes, en particulier les champignons, jouent un rôle essentiel. Ainsi, cette section apporte une dimension supplémentaire à l'évaluation de l'hypothèse (1), en mettant en évidence le rôle crucial de la mycoflore associée au Shilajit dans son processus de formation et d'évolution.

Pour conclure sur la question de l'origine végétale du Shilajit, les données ci-dessous soulignent la présence de marqueurs biologiques propres aux plantes à latex, aux lichens, aux mousses et aux hépatiques, qui attestent de leur contribution à la formation du Shilajit, sans pour autant exclure une contamination/enrichissement mixte de surface. De plus, la présence dominante de champignons dans la mycoflore associée appuie l'idée que ces micro-organismes jouent un rôle essentiel dans le processus de biodégradation et d'humification des matières organiques. Toutefois, la détection de composés tels que les dibenzo- α -pyrones (UA et UB), indicateurs de bioconversion animale, suggère également une contamination mixte. Il est désormais nécessaire d'examiner la question animale afin d'évaluer pleinement l'origine multifactorielle du Shilajit.

Origine, intervention animale & zootaxonomie :

Comme mentionné précédemment, Schepetkin et al. (2002) distinguent le mumie végétal (mumie-asil) du mumie animal (mumie-kiem), qui se forme à la suite de l'humification à long terme du guano (fèces) des rongeurs, en particulier du campagnol des rochers *Alticola strelzowi*. Une autre hypothèse de son origine animale suggérerait que le Shilajit provenait d'un coagulum fécal et d'urine de l'écureuil *Trogopterus xanthipes* ou du rongeur *Ochotona erythrotis* (aussi appelé pika) (Ding et al., 2020). Concernant les observations sur le terrain, Shah N.C. (2024) rapporte dans son étude que dans la région du Ladakh, en Inde, la marmotte de l'Himalaya (*Marmota himalayana*) collecte et consomme du Shilajit, qui se trouve dans les rochers de haute montagne. La souris transporte du Shilajit, le dépose dans son abri, puis excrète par-dessus, ce qui fait que la résine du Shilajit colle aux excréments et sèche (Shah N.C., 2024).

Ce constat n'est pas isolé. En effet, Cao et al. (2016) ont mené une étude ethnobotanique au Tibet auprès de 18 informateurs (villageois, herboristes, médecins tibétains, marchands d'herbes, érudits) pour comprendre les origines du Shilajit. Les résultats ont montré que les hypothèses sur l'origine du Shilajit comprenait principalement 2 formes : l'authentique et le substitut. L'authentique est identifié comme l'ancien type de fer « Zha-xun », conforme à son origine rocheuse, tandis que le substitut ressemble à une briquette composée de granulés fécaux. Ce substitut correspond à un mélange de Shilajit authentique avec des excréments d'écureuils volants et de souris des montagnes *Ochotona spp.*, également appelés pikas. Cao et al. (2016) concluent à l'issue de leur étude, qu'il est nécessaire

d'établir une classification du Shilajit normée afin d'évaluer la qualité des matières médicinales. Enfin, Ghosal S. (2006) a suggéré, dans son livre *Shilajit in Perspective*, que le Shilajit provenait d'invertébrés marins, parmi lesquels les mollusques et les ammonites sont des contributeurs majeurs, en raison de la cooccurrence de conjugués C60-fullerène-dibenzo- α -pyrone (C60-DBP) dans les météorites, les ammonites, et le Shilajit (Ding et al., 2020 ; Ghosal et Muruganandam 2008).

Le **Tab. (8)**. ci-dessous dresse la liste des groupes biologiques et des espèces animales reliées en fonction de leur type d'origine : possible, certain ou lié à une simple interaction.

Type d'origine	Groupes biologiques	Espèces animales
Origine possible	Invertébrés marins	<i>Mollusques</i> <i>Ammonites</i>
Origine possible	Rongeurs	<i>Alticola strelzowi</i> <i>Trogopterus xanthipes</i> <i>Ochotona erythrotis</i> <i>Ochotona spp.</i>
Interaction directe	Rongeurs	<i>Marmota himalayana</i>
Origine certaine	Oiseaux	<i>Pagodroma nivea</i> (Pétrels des neiges)

Tab. (8). Liste des groupes biologiques et des espèces animales associés en fonction de leur type d'origine

Après vérification, le seul type de Shilajit identifié dont l'origine 100 % animale est avérée est le Shilajit de l'Antarctique (S-Ant). Il s'agit d'un en fait d'un dépôt d'huile gastrique fossilisée de couleur jaune, provenant de la pétrel des neiges, *Pagodroma nivea* (Aiello et al., 2011). En effet, les termes Mumijo ou Mumiyo servent à décrire le Shilajit, mais sont également utilisés pour désigner les dépôts d'huile gastrique subfossile dans les enregistrements paléoenvironnementaux de l'Antarctique. Les pétrels des neiges régurgitent l'huile de leur estomac comme mécanisme de défense et, au fil du temps, elle se solidifie dans le climat froid et sec de l'Antarctique pour former un dépôt cireux appelé mumijo (Pyper et al., 2019). S-Ant diffère par sa composition des autres Shilajit, en effet, il contient principalement des esters de cire (70 % en poids), ainsi que des quantités considérables d'acides gras libres (20 % en poids), qui servent de réserve d'énergie aux oiseaux par le biais de leur métabolisme intermédiaire (Warham et al., 1976 ; Aiello et al., 2011). Malgré cette différence claire avec le Shilajit tel qu'il est étudié dans cette revue, je décide de ne pas l'exclure de mon analyse car ne reviendrons plus loin sur ses composés actifs et leurs implications dans le traitement des maladies neurodégénératives.

Selon les analyses disponibles, Islam et al. (2008) suggèrent que l'UB présente dans le Shilajit peut être bio-convertie en UA par des micro-organismes tels qu'*Aspergillus niger*, qui font partie de la mycoflore associée au Shilajit. De plus, Kloskowski et al. (2021) soulignent également deux sources possibles quant à l'origine du Shilajit : une source animale et une source végétale. La teneur en alcaloïdes et leur présence dans le sol suggèrent une origine végétale, tandis que l'acide hyaluronique et l'albumine soutiennent une origine animale.

Réflexion sur l'origine animale du Shilajit

Cette analyse permet de soulever deux points essentiels concernant notre hypothèse (1), qui propose une origine végétale du Shilajit. Premièrement, il existe bien des types de Shilajit d'origine animale (mumie-kiem), formés suite à l'humification à long terme des crachats stomacales de la pétrel des neiges en Antarctique, ou bien celui dérivé de fèces de rongeurs tels que *Alticola strelzowi*. Deuxièmement, il est nécessaire de distinguer le Shilajit authentique (mumie-asil) de son substitut,

mélangé avec des excréments d'animaux. Ces derniers le collectent, nidifient autour des points d'exsudation et le mêlent à leurs déjections, modifiant ainsi sa composition sans en être à l'origine. Un élément clé à explorer pour différencier un Shilajit authentique de son substitut est la présence d'urolithine A, un composé caractéristique de la bioconversion animale. En effet, l'urolithine A résulte du métabolisme des ellagitannins par la flore intestinale des animaux. Une analyse de l'éventuelle origine bio-minéralogique du Shilajit pourrait nous apporter d'autres réponses.

Origine géologique

L'hypothèse géologique propose que le Shilajit résulte directement de processus géologiques, sa matière organique provenant de roches métamorphiques riches en carbone organique (Ding et al., 2020). Du côté des écrits, le *Gyushi*, un traité de médecine tibétaine, ainsi que le *Charaka Samhita*, un traité de médecine ayurvédique sur les drogues minérales et métalliques, soutiennent l'hypothèse d'une origine rocheuse. Ils estiment que le Shilajit était une fusion d'éléments métalliques tels que l'or, l'argent, le cuivre et le fer (Ma et al., 1987 ; Sudarshan., 2005 ; Ding et al., 2020 ; Papin, 2011).

Ethnographique de terrain

Une étude ethnographique de terrain menée par Ding et al. 2020, portant sur les points d'exsudation du Shilajit tibétain, apporte un nouvel éclairage sur la source des matières organiques présentes.

Premièrement, concernant des caractéristiques topographiques des 74 points d'exsudation, les résultats de l'étude indiquent qu'ils sont principalement situés à une altitude comprise de 2000 à 4000 m, sur des pentes et falaises abruptes à terrain escarpé. Plus précisément, ces points d'exsudation se trouvent dans des cavités protégées par l'érosion des eaux de pluie. Ces emplacements sont situés sur des plans de failles ou de joints, des fissures de déchargement, de contrôle des failles, et enfin des cavités concaves ou des trous d'érosion (Ding et al., 2020). C'est pourquoi Ding et al. 2020 soulignent que ces emplacements concordent avec une forte activité tectonique (Ding et al., 2020). De plus, ces pentes sont toutes ensoleillées, ce qui confirme que le Shilajit exsude grâce au réchauffement de la roche (Ding et al., 2020). Ensuite, Ding et al. (2020) apportent de nouvelles indications sur les roches de surface d'où le Shilajit exsude, dont les caractéristiques lithologiques incluent principalement de l'ardoise, de l'ardoise carbonée, de l'ardoise sableuse, de la phyllite, du méta-grès, du calcaire et une petite quantité de granite. Bien que le granite soit une roche ignée intrusive avec peu de développement de pores, ses fissures et joints permettent le stockage de la matière organique (Ding et al., 2020). L'identification des sections minces de 17 lots de roches de fond indique que la lithologie des roches comprend principalement du grès fin porteur de limon, de la phyllite à séricite, des grès métamorphiques, et de la dolomite. Comme le Shilajit est facilement dissous dans l'eau et que la phyllite agit comme une barrière imperméable, cette roche offre une condition naturelle de stockage (Ding et al., 2020).

Deuxièmement, une analyse spatiale du stockage du carbone organique dans les roches de fond, réalisée sur 35 échantillons, a montré que la teneur en matières organiques dans les pores et les fissures de ces roches de fond était comprise entre 8,29 et 89,04 % (Ding et al., 2020). Cette matière organique attachée à la surface des minéraux contenait des éléments tels que C, N, O, Na, Al, Si, Cl, Ca, S, K, Ti, Mg et Fe, avec une grande proportion de C, O, Al, Si et Cette matière organique attachée à la surface des minéraux contenait des éléments tels que le carbone (C), l'azote (N), l'oxygène (O), le sodium (Na), l'aluminium (Al), le silicium (Si), le chlore (Cl), le calcium (Ca), le soufre (S), le potassium (K), le titane (Ti), le magnésium (Mg) et le fer (Fe), avec une grande proportion de carbone (C), d'oxygène (O), d'aluminium (Al), de silicium (Si) et de potassium (K). D'après une analyse spatiale du carbone organique stocké dans les roches de fond, réalisée à partir d'observations en section mince de moulage, l'espace réservoir des roches comprenait principalement des pores intergranulaires, des pores intragranulaires, des pores intercrystallins, des pores intracrystallins, des fractures tectoniques, des fissures articulées et un petit nombre de pores dissous. La plupart des pores et des fissures étaient semi-remplis ou complètement remplis de

matière organique. La matière organique était également attachée à la surface minérale, indiquant que les roches de fond étaient riches en matière organique (Ding et al., 2020). Troisièmement, d'après Ding et al. (2020), les points d'exsudation de Shilajit correspondent à des couches géologiques du Trias. À cette époque, la région correspondait à un bassin océanique avec une dorsale en expansion. Les sédiments se sont déposés progressivement, passant de pentes profondes à des cônes dans une mer peu profonde. À la fin du Trias, des mouvements tectoniques au nord ont fermé le bassin océanique.

Sur la base de ces nouvelles données, Ding et al. (2020) proposent trois nouveaux modèles de formation du Shilajit : (a) La matière organique du Shilajit s'est formée dans l'environnement stratifié marin du début du Trias. Cependant, à la fin de cette période, les caractéristiques de la zone sont passées d'un milieu marin à un milieu intracontinental, ce qui a modifié l'environnement d'origine, empêchant la matière organique de continuer à évoluer. (b) La matière organique du Shilajit pourrait provenir de la transformation thermique à partir de mudstones et de grès boueux adjacents à la roche mère. Après le Trias, la région a connu une période de soulèvement, réduisant l'évolution thermique en raison de l'invasion de la boue granitique. Par exemple, certains points d'exsudation présentent une teneur élevée en schiste, principalement des grès argileux et des mudstones sableux, avec de la matière organique attachée aux surfaces minérales, similaire à l'enrichissement en pétrole et gaz observé dans les minéraux schisteux. Ainsi, la matière organique du Shilajit pourrait être issue de mudstones riches en matières organiques. (c) La matière organique du Shilajit pourrait également provenir de la différenciation magmatique des granites. L'activité magmatique est étroitement liée à l'accumulation d'hydrocarbures et à la minéralisation, or, les points d'exsudation du Shilajit se situent principalement là où une forte activité magmatique a été observée.

Une étude de Ghosal et Muruganandam (2008) soutient l'hypothèse (a) qui affirme que le mouvement tectonique des plaques au stade précoce de la formation de l'Himalaya a provoqué le soulèvement du fond marin. Cette tectonique répétée aurait favorisé le processus de formation de montagnes sédimentaires, où des invertébrés marins tels que les ammonites ont été piégés. Ces organismes auraient ensuite été humifiés et minéralisés après des millions d'années d'interaction durant des processus géo-chimiques. Enfin, d'après une étude de Nissenbaum (1978), l'asphalte de la mer Morte exsude à partir des veines, des suintements, ainsi que de remplissages de cavités et de fissures dans des roches du Crétacé inférieur à l'Holocène.

Réflexion sur l'origine géologique du Shilajit

Pour conclure sur cette section, Ding et al. (2020) confirment que les points d'exsudation du Shilajit correspondent à des zones de forte activité tectonique, ce qui appuie mon hypothèse (1) qui relie le Shilajit à la formation des chaînes de montagnes. De plus, la nouvelle section précise cette hypothèse en démontrant que les conditions tectoniques et géologiques spécifiques (soulèvement du fond marin, formation de montagnes sédimentaires) ont permis la piégeage et l'humification des invertébrés marins, ce qui est en ligne avec le processus d'humification des matières organiques. Ensuite, par rapport à mon hypothèse (2) qui propose un enrichissement en minéraux par contamination mécanique, les modèles de formation (b) et (c) proposés par Ding et al. (2020) suggèrent que l'enrichissement en minéraux peut également résulter de la transformation thermique des roches adjacentes et de la différenciation magmatique des granites, ce qui soutient l'idée d'une contamination mécanique et minérale du Shilajit.

Réflexion sur l'origine du Shilajit

L'hypothèse biologique végétale suggère que le Shilajit provient de la bio-dégradation de matières végétales, telles que les plantes à latex, les lichens, les mousses et les hépatiques (Agarwal et al., 2007 ; Mishra et al., 2019). Des analyses chimiques ont identifié des composés communs entre ces plantes et le Shilajit (Ghosal et al., 1976). Toutefois, cette analyse ne confirme ni n'infrme l'hypothèse

(1) quant à une origine végétale du Shilajit car sa proximité directe avec ces espèces peut enrichir le Shilajit de surface en éléments caractéristiques de celles-ci tandis que la composition d'un Shilajit de fond peut s'éloigner de cette bio-signature végétale. En effet, les plantes actuelles ou fossilisées auraient pu absorber les minéraux du Shilajit géologique, agissant comme un engrais naturel, et ainsi introduire des composés végétaux dans les échantillons analysés. Cette interaction prolongée entre les dépôts géologiques et la végétation environnante expliquerait la présence de matières végétales sans contredire une origine principalement géologique.

L'hypothèse géologique, justement soutenue par Ding et al. (2020), propose que le Shilajit résulte de processus géologiques de longue durée impliquant la décomposition de matière organique datant du début du Trias par piégeage et humification des invertébrés marins, par l'activité des mudstones riches en matières organiques ou bien par différenciation magmatique des granites. Son origine Triasique est appuyée par la signature unique de la cooccurrence de conjugués C60-fullerène-dibenzo- α -pyrone (C60-DBP) dans les météorites, les ammonites et le Shilajit (Ghosal et Muruganandam 2008). De plus, Ding et al. (2020) précisent la large proportion en élément Potassium (K) dans la roche de fond (de 1 à 5%) est cohérente avec les contributions organiques des plantes et des invertébrés marins, dans la formation du Shilajit.

Enfin, l'intervention microbienne et animale est également considérée dans la formation du Shilajit. Les micro-organismes, notamment les champignons saprophytes, pourraient jouer un rôle dans la transformation et l'humification de la matière organique présente dans les roches, enrichissant ainsi la composition du Shilajit (Mishra et al., 2019). De plus, certaines observations ethnobotaniques rapportent que des animaux tels que la marmotte de l'Himalaya interagissent avec le Shilajit, le collectant et le mélangeant à leurs excréments (Shah N.C, 2024). La présence de composés tels que l'urolithine A, issue de la bioconversion animale, suggère une possible contribution animale à la composition du Shilajit (Islam et al., 2008). Néanmoins, ces facteurs semblent influencer la composition du Shilajit après sa formation initiale, plutôt que d'en être la source primaire.

En conclusion, les données géologiques et chimiques soutiennent une origine principalement géologique du Shilajit, tout en mettant en avant les contributions biologiques et animales qui enrichissent sa composition. Le Shilajit apparaît comme un vaste ensemble de composés issus des restes biologiques de plantes et d'animaux marins, décomposés pendant des millions d'années dans des roches de fonds, puis enrichis minéralogiquement par des processus géologiques ainsi qu'en surface par le développement d'une mycoflore de surface associée et des interactions animales constantes. Bien que les caractéristiques physiques et moléculaires du Shilajit soient similaires d'une région à l'autre, les rapports chimiques et pharmacologiques ne seront jamais les mêmes et, par conséquent, il est difficile d'être standardisé (Frolova et Kiseleva, 1996 ; Soni et Sinha, 2023). Par conséquent, on peut facilement conclure que l'asphalte de la mer Morte, le Mummyā persan, le Mumiyo russe, le Shilajit Indien, le Shilajit Andin sont des produits biologiques naturels qui comprennent un grand nombre de composés inorganiques et organiques de restes de plantes et d'animaux. Cette compréhension multifactorielle de l'origine du Shilajit offre un cadre cohérent pour tester mes hypothèses (4) et (5). L'hypothèse (4) avance que les substances humiques (AF, AH) et les dibenzo- α -pyrones (DBPs) sont les principaux composants actifs responsables de ses effets pharmacologiques. L'hypothèse (5) propose que les effets thérapeutiques traditionnels du Shilajit sont confirmés par des études animales et des essais cliniques, renforçant ainsi la reconnaissance de ses usages traditionnels. Ces hypothèses seront examinées dans une analyse de ses effets biologiques et pharmacologiques.

Effets biologiques et pharmacologiques

Les études cliniques et animales sur le Shilajit incluent des effets sur le métabolisme énergétique mitochondrial, des effets sur le rajeunissement cellulaire contre le stress oxydatif et la régénération de

la matrice extracellulaire, des effets sur la santé musculaire et osseuse, notamment sur la régénération osseuse, la récupération et l'adaptation musculaire après un effort ainsi que la perte de densité osseuse à la ménopause, mais aussi des effets sur la santé reproductive et urogénitale, en particulier sur les fonctions sexuelles, les niveaux de testostérone, les problèmes d'oligospermie ou d'hyperplasie bénigne de la prostate, ou encore des effets neurologiques qui incluent la cognition et la neuroprotection. L'ensemble des études cliniques actuelles est répertorié dans le **Tab. (9)**, disponible en annexe. La suite de cette revue se propose d'aborder point par point ces effets cliniques observés et de préciser les mécanismes d'action en jeu, dans le but d'identifier les principes actifs clés et d'encourager le développement de nouveaux médicaments.

Métabolisme énergétique mitochondrial

Différentes études sur l'animal et sur l'homme mis en évidence que les AF et les DBPs présents dans le Shilajit sont les principaux véhicules permettant de transporter les principes actifs au cœur de nos cellules pour stimuler la respiration cellulaire (Bhattacharyya et al., 2009 ; Raju et al., 2012 ; Carrasco-Gallardo et al., 2012 ; Surapaneni et al., 2012). La respiration cellulaire est l'ensemble des processus du métabolisme cellulaire qui convertissent l'énergie chimique contenue dans les nutriments (sucres, graisses, protéines) en énergie métabolique : l'ATP. Pour cela, les cellules du corps humain contiennent des mitochondries, des organites permettant la production d'ATP à partir des nutriments assimilés dans l'organisme.

En 2012, Raju et al. ont mené une étude clinique sur 6 volontaires sains, administrant 200 mg/jour de Shilajit Primavie® (titré à au moins 50 % d'AF et au moins 10,3 % de DBPs) pendant 15 jours. Les résultats ont montré une augmentation de 14 % des taux d'ATP ainsi qu'une augmentation de 15 % de la performance au test d'effort (Harvard Step Test) par rapport au jour 0, indiquant une amélioration du métabolisme énergétique. La même année, Carrasco-Gallardo et al. (2012) ont exploré l'utilisation d'une formulation nutraceutique à base de S-And et de vitamines du complexe B (B6, B9 et B12) dans la prévention et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer (AD). 50 patients sains ont reçu 300 mg, deux fois par jour, pendant 6 mois et ont rapporté une amélioration des niveaux d'énergie ainsi qu'une meilleure performance cognitive, notamment sur la mémoire. Malgré la petite taille de ces échantillons cliniques, le Shilajit semble favoriser le métabolisme énergétique chez l'Homme. D'autres études cliniques à plus grande échelle devront venir le confirmer. Le Shilajit semble donc exercer son action principalement au niveau des mitochondries en protégeant la forme réduite du Coenzyme Q10 (CoQ10) d'une dégradation par des espèces réactives de l'oxygène (ROS).

Une étude préclinique a été conduite sur des souris à l'aide de DBPs extraites du Shilajit et purifiées (Bhattacharyya et al., 2009). Les animaux, répartis en 3 groupes, ont reçu par voie orale pendant 5 jours soit une solution placebo, soit du CoQ10, soit du CoQ10 + DBPs. À partir du troisième jour et pendant 3 jours, les souris ont été exposées 1 heure par jour à un stress oxydatif. Les taux de CoQ10 ont été mesurés en fin d'étude dans le cœur, les reins, le foie et le sang après extraction des tissus. Les résultats du groupe CoQ10 + DBPs ont montré une protection de la forme réduite du CoQ10 face au stress oxydatif grâce à la présence des DBPs. Une seconde étude préclinique de 2009 sur des souris a confirmé l'effet du Shilajit sur la protection de la forme réduite du CoQ10 et ses propriétés sur le métabolisme énergétique (Bhattacharyya et al., 2009). Les animaux ont été répartis en cinq groupes pendant 7 jours. Le groupe contrôle a reçu une solution placebo, et n'a fait aucune activité physique. Le groupe exercice (SE) a reçu une solution placebo, et a pratiqué 90 min/jour de natation. Le groupe SE + CoQ10 a pratiqué 90 min/jour de natation et a reçu une supplémentation en CoQ10 (15 mg/kg) les 4 derniers jours. Le groupe SE + Shilajit a pratiqué 90 min/jour de natation et a reçu une supplémentation en Shilajit Primavie® (30 mg/kg) les 4 derniers jours. Enfin, un groupe SE + Shilajit + CoQ10 a pratiqué 90 min/jour de nage et a reçu supplémentation combinée en Shilajit (15 mg/kg) et CoQ10 (7,5 mg/kg) les 4 derniers jours. Après l'étude, des échantillons sanguins et

tissulaires ont été prélevés. Les résultats ont montré une amélioration significative des taux d'ATP, d'ADP et de TAN chez les animaux supplémentés en Shilajit, tant au niveau musculaire que cérébral. Comparativement au groupe (SE), dont les taux de CoQ10 ont fortement diminué après les 7 jours d'exercice sans supplémentation, les groupes supplémentés en Shilajit ont maintenu des niveaux significativement plus élevés. C'est aussi la conclusion d'une étude de 2012 qui a étudié un supplément en Shilajit pour réduire le syndrome de fatigue chronique (SFC). Les chercheurs ont administré à des rats une dose quotidienne de 25, 50 et 100 mg/kg de Shilajit respectivement, les obligeant à nager 15 minutes pendant 21 jours. Les résultats ont démontré que le Shilajit a contribué à réduire les effets du syndrome de fatigue chronique, notamment grâce à son effet sur le dysfonctionnement mitochondrial (Surapaneni et al., 2012).

Les AF et les DBPs présents dans le Shilajit jouent des rôles complémentaires essentiels dans l'amélioration du métabolisme énergétique mitochondrial. Les AF, en raison de leur nature électrolytique, agissent comme des molécules porteuses et facilitent le transport des minéraux essentiels à travers les membranes cellulaires, améliorant ainsi leur biodisponibilité et leur pénétration dans les cellules (Ghosal, 1990; Mishra et al., 2019; Agarwal et al., 2007). De plus, les AF stimulent le transfert d'énergie mitochondriale, ce qui rend l'extraction d'énergie plus efficace et active la respiration mitochondriale (Visser, 1987; Schepetkin et al., 2002). Les DBPs, quant à eux, sont directement impliqués dans la synthèse énergétique au sein des mitochondries. Ils stabilisent et réduisent la CoQ10 dans la chaîne de transport d'électrons, et la protègent de la dégradation par les espèces réactives de l'oxygène (ROS) (Ghosal., 2006 ; Islam et al., 2008 ; Bhattacharyya et al., 2009). En outre, une étude de 2016 a démontré que l'urolithine A, un des DBPs majeurs du Shilajit, stimule la biogenèse mitochondriale et l'autophagie des mitochondries (mitophagie), améliorant ainsi la santé mitochondriale et favorisant la régénération tissulaire (Ryu et al., 2016).

Ces études soutiennent le rôle du Shilajit dans le métabolisme des glucides et des lipides, car il fournit l'énergie nécessaire à la production d'ATP au niveau des mitochondries. Le Shilajit protège la forme réduite du CoQ10 de la dégradation induite par les espèces réactives de l'oxygène (ROS) lors de situations de stress oxydatif. Cette action permet une augmentation de la production énergétique tout en améliorant la gestion des déchets cellulaires. En agissant ainsi, le Shilajit favorise le fonctionnement global des cellules, une meilleure performance énergétique et une résistance accrue au stress oxydatif. Par conséquent, le Shilajit se positionne comme un acteur efficace du métabolisme cellulaire, en favorisant une production d'énergie accrue grâce aux AF et aux DBPs qui contribuent à la santé et à la vitalité des organismes.

Rajeunissement cellulaire

Le vieillissement cellulaire et cutané est principalement induit par le stress oxydatif, résultant de facteurs tels que le stress, le tabac, la pollution et l'exposition au soleil. En protégeant les cellules contre ce stress oxydatif, il est possible de ralentir l'apparition et le développement du vieillissement. Le Shilajit, grâce à ses propriétés antioxydantes, a été évalué dans plusieurs études conduites chez l'homme pour ses effets protecteurs et régénérateurs.

Stress oxydatif

Par exemple, Saxena et al. (2003) ont mené une étude sur le stress oxydatif et l'activité antioxydante chez 61 sujets diabétiques âgés de 31 à 70 ans, administrant 2 gélules de 500 mg de Shilajit, deux fois par jour, pendant 30 jours. Les résultats ont montré une réduction significative du stress oxydatif avec une diminution des niveaux de malondialdéhyde de 58 %, un marqueur de la peroxydation lipidique, et une augmentation de l'activité de la catalase de 12%, une enzyme antioxydante présente dans le sang et d'autres tissus. Une autre étude sur 30 volontaires âgés de 16 à 30 ans a révélé que la supplémentation en 2 000 mg/jour de Shilajit pendant 45 jours améliorait significativement les niveaux de vitamines C et E ainsi que de l'activité de l'enzyme SOD (superoxyde dismutase),

indiquant des propriétés antioxydantes renforcées. Ces effets sont attribués à la présence des AF dans le Shilajit, qui agit comme un puissant antioxydant (Sharma et al., 2003). Plus récemment, Patil et al. (2023) ont évalué l'effet du Shilajit sur le stress oxydatif, la rigidité artérielle et la fonction endothéliale chez 60 patients âgés, souffrant d'hypertension. Les patients ont été répartis en deux groupes. Un groupe a reçu du Shilajit purifié (500 mg, deux fois par jour) en complément de leur traitement antihypertenseur, tandis que le groupe témoin a reçu uniquement des antihypertenseurs. Après 30 jours de supplémentation, le groupe ayant reçu le Shilajit a montré une réduction significative du stress oxydatif (diminution du malondialdéhyde et des LDL oxydés), ainsi qu'une augmentation des capacités antioxydantes (SOD, GSH, TAOC), bien que sans impact notable sur la rigidité artérielle ou la fonction endothéliale.

Régénération de la matrice extracellulaire

Le Shilajit influence également la régénération de la matrice extracellulaire de la peau. Une étude non publiée des laboratoires Natreon (Roy, 2016) a évalué l'effet d'une supplémentation en Primavie® (titré à au moins 50% d'AF et au moins 10,3% de DBPs) (250 mg, 2 fois par jour) pendant 12 semaines sur l'expression de gènes codant des protéines impliquées dans la structure des différentes couches de la peau (décorine DCN, collagène de type I, II, III, V, VI et XIV, élastine, fibrilline ou encore fibronectine FN1). Les résultats obtenus après 8 semaines de supplémentation ont montré une régulation significative de ces gènes. En stimulant l'expression des gènes codant les protéines responsables de l'architecture de la peau, le Shilajit présente ainsi un effet anti-âge important sur la qualité de la peau (fermeté, élasticité, rides...). De même, Das et al. (2018) ont évalué les effets de la supplémentation orale en Shilajit sur l'expression génique cutanée et la microperfusion de la peau chez 45 femmes adultes en bonne santé. Ils ont constaté qu'une supplémentation de 125 mg ou 250 mg de Shilajit Primavie® deux fois par jour pendant 14 semaines augmentait la microperfusion cutanée et induisait l'expression de gènes impliqués dans l'angiogenèse et la régénération de la peau. En 2024, Neltner et al. ont démontré que la supplémentation en Shilajit Primavie® (500 mg/jour et 1000 mg/jour) pendant 8 semaines sur 35 femmes augmentait de manière dose-dépendante les niveaux sériques de pro-c1 α 1, un biomarqueur de la synthèse du collagène de type I, favorisant ainsi la régénération cutanée (Neltner et al., 2024).

Ainsi, en protégeant les cellules contre le stress oxydatif, les AF présents dans le Shilajit préservent la santé mitochondriale et assurent une production d'énergie efficace, essentielle pour le fonctionnement optimal des cellules. Simultanément, par la stimulation de la production de collagène, le Shilajit contribue à la régénération et au maintien de la structure cutanée, offrant ainsi une protection contre les signes du vieillissement.

Les résultats de ces études soulignent le potentiel du Shilajit en tant qu'agent anti-âge, par une amélioration de la qualité de la peau, notamment en termes de fermeté, d'élasticité et de réduction des rides, comme le démontrent les études cliniques menées sur des sujets humains (Roy, 2016; Das et al., 2018; Neltner et al., 2024). La capacité du Shilajit à stimuler l'expression de gènes impliqués dans l'angiogenèse et la synthèse du collagène de type I, et réduire le stress oxydatif par l'intermédiaire de ses AF, souligne son rôle dans la régénération de la matrice extracellulaire.

Santé musculaire et osseuse

Différentes études cliniques se sont penchées sur ses effets sur la régénération osseuse après des fractures, mais aussi sur l'amélioration de la synthèse du collagène, l'augmentation de l'élasticité musculaire et sur la perte de force musculaire liée à l'âge (sarcopénie).

Régénération osseuse :

En 2020, un essai clinique randomisé en double aveugle a évalué l'effet régénérateur du Shilajit sur les fractures du tibia (Sadeghi et al., 2020). Dans cette étude, 160 patients répartis dans trois hôpitaux ont reçu soit 1 gramme de Shilajit, soit un placebo, chaque jour pendant 28 jours. À la fin de l'étude, la durée moyenne de consolidation de l'os tibial était de 129 jours dans le groupe Shilajit, contre 153 jours dans le groupe placebo, une différence que les chercheurs ont qualifiée de significative. Dehghan et al. (2012) ont évalué l'effet du Shilajit chez 138 patients atteints de fractures du tibia et du fémur dans trois hôpitaux iraniens. L'étude a divisé les patients en deux groupes : un groupe traité avec le Shilajit et un groupe témoin. Les résultats ont montré que le groupe Shilajit présentait une meilleure amélioration des fractures, particulièrement significative à partir de la huitième semaine. De plus, ce groupe a rapporté une réduction plus rapide de la douleur dès la première semaine. Enfin, dans des études cliniques antérieures, Suleïmanov (1972) met en évidence l'effet du Shilajit sur la régénération osseuse après une tuberculose ostéo-articulaire. De même, Kelginbaev et al. (1973) ont souligné son efficacité sur la régénération osseuse dans le traitement des fractures des os longs et tubulaires du corps.

Récupération et de l'adaptation musculaire après un effort :

Une étude clinique randomisée publiée en 2022 a examiné les effets de la supplémentation en UA sur l'endurance musculaire chez des adultes âgés de 65 à 90 ans. 66 participants ont reçu soit 1000 mg d'UA, soit un placebo, pendant 4 mois. L'étude conclut que la supplémentation en UA a significativement amélioré l'endurance musculaire (Liu et al., 2022). Keller et al. (2019) ont étudié comment le Shilajit pouvait justement aider à réparer les muscles après un effort physique. 63 hommes ont reçu soit 250 mg, soit 500 mg de Shilajit ou un placebo chaque jour pendant 8 semaines. Leur force musculaire a été mesurée avant et après l'exercice. Chez les participants prenant la plus forte dose de Shilajit, la réduction de la force musculaire après l'exercice était significativement moins importante que chez ceux prenant la faible dose ou le placebo. De plus, les niveaux d'hydroxyproline, un indicateur de dommages aux muscles et aux tissus, étaient significativement plus faibles chez ceux qui prenaient la dose élevée de Shilajit, ce qui suggère un effet protecteur et régénérateur du Shilajit sur les muscles. Enfin, Das et al. (2016) ont évalué les effets d'une supplémentation orale de Shilajit PrimaVie® (titré à au moins 50 % d'AF et au moins 10,3 % de DBPs) sur l'adaptation musculaire squelettique chez 16 sujets adultes en surpoids ou obèses. Les participants ont pris 250 mg de Shilajit deux fois par jour pendant 8 semaines, puis ont ajouté un programme d'exercice modéré pendant 4 semaines. Les résultats montrent que Shilajit a favorisé l'adaptation musculaire en augmentant l'expression de gènes liés à la matrice extracellulaire, notamment le collagène, la fibronectine et l'élastine. Cette supplémentation a amélioré les propriétés mécaniques, la régénération et la réparation des muscles.

Perte de densité osseuse à la ménopause :

Pingali et al. (2022) ont réalisé une étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, visant à évaluer les effets de l'extrait aqueux de Shilajit chez 60 femmes ménopausées âgées de 45 à 65 ans présentant une ostéopénie (perte de densité minérale osseuse). Les participantes ont été réparties en trois groupes : un groupe placebo, un groupe recevant 250 mg de Shilajit et un autre recevant 500 mg de Shilajit par jour pendant 48 semaines. L'étude conclut que le Shilajit soutient la densité minérale osseuse (DMO) à dose-dépendante.

Les résultats de ces études cliniques soulignent le potentiel du Shilajit dans la réparation musculaire et osseuse. L'accélération de la guérison des fractures, l'amélioration de la récupération musculaire après l'effort et le soutien de la densité osseuse chez les femmes ménopausées confirment son appellation dans la médecine ayurvédique en tant que *Rasayana* ou régénérant. Le rôle des UA mis en avant dans l'endurance musculaire vient compléter celui des AF et des DBPs. Toutefois, ces résultats devront être confirmés par des études de plus grande ampleur.

Santé reproductive et urogénitale

Différentes études sur l'homme soutiennent le rôle du Shilajit pour le soutien de la santé reproductive et urogénitale (Pandit et al., 2016 ; Biswas et al., 2010 ; Andriukhova et al., 1997 ; Kaur et al., 2018 ; Mosavi et al., 2023).

Niveaux de testostérone

Pandit et al. (2016) ont mené une étude visant à évaluer l'effet du Shilajit sur les niveaux de testostérone chez des volontaires masculins en bonne santé âgés de 45 à 55 ans. Les participants ont reçu soit 250 mg de Shilajit PrimaVie® (titré à au moins 50 % d'AF et au moins 10,3 % de DBPs), deux fois par jour, soit un placebo, pendant 90 jours (Pandit et al., 2016). Les résultats ont montré que le groupe ayant pris du Shilajit a présenté une augmentation significative de la testostérone totale et de la testostérone libre par rapport au groupe placebo.

Oligospermie

Biswas et al. (2010) ont évalué l'activité spermatogène du Shilajit chez des patients souffrant d'oligospermie (faible nombre de spermatozoïdes). Trente-cinq patients souffrant d'oligospermie ont pris 100 mg de Shilajit deux fois par jour pendant 90 jours. Après le traitement, des améliorations significatives ont été observées, notamment une augmentation du nombre total de spermatozoïdes (+61,4 %), de la motilité des spermatozoïdes (+12,4 à +17,4 % selon le temps) et du taux de spermatozoïdes normaux (+18,9 %). Aucune modification des profils hépatiques et rénaux n'a été constatée.

Hyperplasie bénigne de la prostate

Une étude réalisée par Andriukhova et al. (1997) sur 38 patients atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate (stades I-II) a évalué les effets du Shilajit à une dose de 200 mg, une à deux fois par jour, pendant six mois. L'étude conclut que le Shilajit a amélioré les symptômes d'obstruction de la vessie.

Infections urinaires

Une seconde étude de Kaur et al. (2018) produite selon les canons de la médecine ayurvédique a évalué l'efficacité du Shilajit pour le traitement du *Mutrakricchra* (trouble urinaire ressemblant aux infections des voies urinaires). Elle a été réalisée sur 30 patients à la dose de 250 mg de Shilajit, administré deux fois par jour pendant 30 jours. Le Shilajit s'est révélé efficace pour traiter les troubles urinaires associés au *Mutrakricchra*, avec des résultats positifs sur les paramètres cliniques et biologiques.

Fonctions sexuelles

En 2023, Mosavi et al. ont mené une étude non publiée pour évaluer l'impact du Shilajit sur la fonction sexuelle et la qualité de vie sexuelle chez 48 femmes en âge de procréer, dont 43 ont complété l'essai. Les participantes du groupe d'intervention ont reçu 200 mg de Shilajit deux fois par jour pendant 60 jours, tandis que le groupe témoin a reçu un placebo. Les résultats ont révélé une amélioration significative de la fonction sexuelle dans le groupe Shilajit après 90 jours. Cependant, il n'y a pas eu d'effet significatif sur la qualité de vie sexuelle.

Ces études cliniques soutiennent que Shilajit exerce des effets bénéfiques sur la santé reproductive et urogénitale, notamment par l'intermédiaire de ses AF et des DBPs qui stimulent les niveaux de testostérone, luttent contre l'oligospermie, améliorent les troubles de la miction en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, réduisent les infections urinaires et améliorent les fonctions sexuelles.

Cognition et la neuroprotection

Le Shilajit a démontré des effets neuroprotecteurs dans des études cliniques et animales, notamment en lien avec la maladie d'Alzheimer, par la stimulation de l'activité cognitive et la réduction de la détérioration cognitive.

Carrasco-Gallardo et al. (2012) publient les résultats cliniques de 2 études qui explorent l'utilisation de la formulation nutraceutique Brain Up10® à base de S-And et de vitamines du complexe B (B6, B9 et B12) dans la prévention et la gestion de la maladie d'Alzheimer. Dans la première étude, un groupe de 50 patients sains a reçu 300 mg deux fois par jour pendant 6 mois. L'étude conclut que l'extrait a entraîné une amélioration de l'énergie ainsi qu'une meilleure performance cognitive, notamment sur la mémoire. La seconde étude a évalué l'efficacité de la formulation sur 16 patients atteints de démence probable de type Alzheimer. L'étude a montré une réduction de la détérioration cognitive dans le groupe traité par rapport au groupe placebo, ainsi qu'une diminution significative des symptômes neuropsychologiques. Une diminution du marqueur tau oligomérique a été observée dans le sang des patients traités, ce qui pourrait indiquer un contrôle des effets de la maladie. Baghel et al. (2012), dans une étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, ont évalué l'efficacité du Shilajit dans la prise en charge de la polyneuropathie diabétique chez des patients atteints de diabète de type 2. Un total de 60 patients âgés de 18 à 80 ans ont pris deux capsules de 500 mg, deux fois par jour, pendant 8 semaines, avec un suivi de 4 semaines. L'évaluation principale portait sur l'amélioration des scores de neuropathie (score MNSI et score clinique de Toronto modifié) et la qualité de vie. Les résultats ont montré des améliorations significatives de la neuropathie et de la qualité de vie chez les patients traités par Shilajit par rapport au placebo, ainsi qu'une réduction du score HbA1c (mesure de la glycémie à long terme). Guzman-Martinez et al. 2021 ont évalué dans une étude clinique multicentrique et randomisée, l'efficacité et la sécurité du nutraceutique BrainUp-10® chez 82 patients chiliens atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée. Ce composé a montré des effets neuroprotecteurs en inhibant l'agrégation des protéines tau. Pendant 24 semaines, les patients traités avec BrainUp-10® ont présenté des améliorations significatives sur plusieurs paramètres cognitifs et comportementaux, notamment une réduction de l'apathie et une amélioration des scores du Mini-Mental State Examination (MMSE). Une diminution marquée de l'homocystéine a également été observée. Les résultats suggèrent que BrainUp-10® améliore la qualité de vie cognitive et comportementale sans effets indésirables majeurs, faisant de ce nutraceutique un candidat prometteur pour le traitement complémentaire de la MA.

Les effets neurologiques du Shilajit tels que l'apprentissage et la récupération de la mémoire ont été validés chez des rats et des souris (Ghosal et al., 1993 ; Schliebs et al., 1997 ; Mishra et al., 2019 ; Kim et al., 2024). Une cause principale de la propagation de la maladie d'Alzheimer est l'accumulation des protéines Tau et des bêta-amyloïdes, qui entraîneraient un dysfonctionnement neuronal ainsi qu'une mort cellulaire précoce. Elles s'agglutinent autour du neurone jusqu'à entraîner sa mort. L'une des pistes retenues par la science moderne pour développer des traitements consiste à inhiber et désassembler ces dépôts de protéines Tau et bêta-amyloïdes autour des neurones afin de les évacuer.

Plusieurs études animales ont montré comment le S-And intervient à travers les AF pour inhiber l'accumulation des protéines Tau, démêler littéralement les filaments de protéines Tau et les détacher des cellules et des neurones attaqués et favoriser la neuritogenèse (la croissance et le développement des prolongements neuronaux) (Andrade et al., 2023 ; Cornejo et al., 2011). Andrade et al. 2023 ajoutent que dans le S-And, deux molécules, un type d'oléamide (cis-9,10-octadecenoamide) nommé ASM3 et un dipeptide lié par une liaison amide, ont montré une forte activité anti-agrégative sur les protéines Tau ainsi qu'une stimulation de la neuritogenèse. Pour l'instant, il n'existe pas d'informations précises ou d'études confirmant la présence des deux nouvelles molécules identifiées dans S-And au sein du S-Him. L'oléamide est un composé lipidique connu pour ses effets sur le système nerveux central, incluant la facilitation de la mémoire, la protection des

synapses neuronales et la réduction de l'inflammation cérébrale. Le dipeptide est supposé jouer un rôle dans la modulation des processus neuronaux, comme la croissance des neurites et l'inhibition de l'agrégation des protéines tau. Une autre étude animale a démontré un fort potentiel du S-Ant (de l'Antarctique) dans le traitement des maladies neurodégénératives, notamment par la mise en évidence de forts effets neuroprotecteurs et une activité significative de promotion de la croissance dans les cellules neuronales, très probablement en raison de la teneur en dérivés d'éther de glycérol et d'esters de cire (comme des monoglycérides et des éthers de 1-O-monoalkyles glycérols) (Aiello et al., 2011).

Ces études cliniques suggèrent que les AF présents dans le Shilajit possèdent des propriétés neuroprotectrices bénéfiques pour la santé cognitive et la prévention des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. De plus, S-And comporte deux molécules, un type d'oléamide (cis-9,10-octadecenoamide) nommé ASM3 et un dipeptide lié par une liaison amide, qui ont montré une forte activité anti-agrégative sur les protéines Tau ainsi qu'une stimulation de la neuritogenèse. Tandis que S-Ant a mis en évidence de forts effets neuroprotecteurs et une activité significative de promotion de la croissance dans les cellules neuronales, en raison de la teneur en dérivés d'éther de glycérol et d'esters de cire comme des monoglycéride et des éthers de 1-O-monoalkyles glycérols. Cependant, la variabilité de la composition du Shilajit en fonction de son origine géographique (les Andes, l'Himalaya, l'Antarctique) peut influencer ses effets et cela complique la généralisation des résultats. En attendant, le Shilajit apparaît comme un candidat prometteur dans l'identification de nouveaux composés dans le domaine de la neuroprotection et de l'amélioration cognitive.

Réflexions sur les effets biologiques et pharmacologiques

En conclusion, le Shilajit se révèle être un acteur efficace du métabolisme cellulaire, facilitant la production d'énergie grâce aux AF et aux DBPs, ce qui soutient l'hypothèse (4). De plus, sa capacité à stimuler l'expression des gènes impliqués dans l'angiogenèse et la synthèse du collagène de type I, ainsi qu'à réduire le stress oxydatif par l'intermédiaire de ses AF, souligne son rôle en tant qu'agent anti-âge efficace dans la régénération de la matrice extracellulaire. Les études cliniques mettent également en évidence le potentiel du Shilajit dans la réparation musculaire et osseuse, le soutien de la densité osseuse, ainsi que la récupération musculaire après l'effort grâce à l'UA, qui vient compléter les rôles des AF et des DBPs présents dans le Shilajit. Ces trois actions combinées sur le métabolisme cellulaire, l'effet anti-âge et la régénération des tissus et des os confirment son statut de *Rasayana* dans la médecine ayurvédique, validant ainsi l'hypothèse (5). De plus, les études cliniques soutiennent les effets bénéfiques du Shilajit sur la santé reproductive et urogénitale, notamment en stimulant les niveaux de testostérone, en luttant contre l'oligospermie, en améliorant les troubles de la miction en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, et en combattant les infections urinaires, tout en améliorant les fonctions sexuelles. En outre, les propriétés neuroprotectrices des AF présents dans le Shilajit contribuent à la santé cognitive et à la prévention des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Au vu de ces résultats, il paraît clair que les AF et les DBPs (notamment les UA) ont joué un rôle majeur dans les effets pharmacologiques observés. Par ailleurs, cette revue des effets biologiques et pharmacologiques du Shilajit a mis en lumière 3 nouveaux types de composés actifs qui devront faire l'objet de recherches dans le développement de nouveaux médicaments contre la neurodégénérescence cellulaire. S-And comporte deux molécules, un type d'oléamide (cis-9,10-octadecenoamide) nommé ASM3 et un dipeptide lié par une liaison amide, qui ont montré une forte activité anti-agrégative sur les protéines tau ainsi qu'une stimulation de la neuritogenèse. Tandis que S-Ant a mis en évidence de forts effets neuroprotecteurs et une activité significative de promotion de la croissance dans les cellules neuronales, en raison de la teneur en dérivés d'éther de glycérol et d'esters de cire comme des monoglycérides et des éthers de 1-O-monoalkyles glycérols.

Statut réglementaire

En France, aucun des termes Shilajit, Mumijo ou Asphalte ne figurent dans les listes A ou B des plantes médicinales de la pharmacopée française, ni dans la liste des substances d'origine végétale ou des autres substances. Au niveau européen, le catalogue du statut des *Novel Food* considère le Shilajit (également appelé Mumijo) comme suit : Le produit n'est pas considéré comme un 'Novel Food' lorsqu'il est utilisé dans des compléments alimentaires. En revanche, il est considéré comme un "Novel Food" lorsqu'il est utilisé en tant qu'aliment ou dans des aliments autres que les compléments alimentaires. En effet, le document indique qu'il n'y a pas de preuves de consommation significative du Shilajit dans l'Union européenne avant le 15 mai 1997. Cependant, la République tchèque a déclaré que le Mumijo était utilisé dans des compléments alimentaires avant cette date. Le Shilajit peut donc être utilisé dans des compléments alimentaires sans être soumis aux procédures d'autorisation pour les nouveaux aliments, car il bénéficie d'un historique de consommation dans au moins un État membre avant le 15 mai 1997. L'utilisation du Shilajit dans des aliments autres que des compléments alimentaires est considérée comme "Novel Food" et nécessite une autorisation spécifique conformément au Règlement (UE) 2015/2283.

Du côté des allégations, l'EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments) souligne qu'il n'y a pas d'allégations autorisées pour *Asphaltum/Shilajit*. Cependant, des allégations en attente existent et peuvent être utilisées tant qu'une interdiction formelle n'a pas été publiée. La liste de ces allégations en attente figure dans le **Tab.(10)** ci-dessous.

ID	Allégations
3973	Fonction urinaire : Aide à maintenir la santé du système urinaire. Aide à maintenir la santé de la prostate.
3974	Digestion et métabolisme des glucides et des lipides : Soutient le métabolisme des graisses. Soutient le métabolisme des sucres.
3975	Minceur : Aide au contrôle du poids.
3976	Santé sexuelle : Soutient les fonctions sexuelles masculine et féminine.
3977	Règles : Aide à maintenir l'équilibre et le confort du cycle menstruel.
3978	Os/articulations : Aide à maintenir la solidité des os Aide à maintenir la santé des articulations.
3979	Système immunitaire : Possède d'importantes propriétés antioxydantes. Soutient le bon fonctionnement du système immunitaire.
3980	Cognition : Soutient les fonctions mentale et cognitive
3981	Anti-âge : A un effet rajeunissant

Tab. (10). Liste des allégations en attente pour pour Asphaltum/Shilajit sur le site de l'EFSA

Purification de la matière brute

Des études indiquent que la consommation de Shilajit sans purification préalable peut entraîner des risques d'intoxication en raison de la présence de mycotoxines, de métaux lourds, de quinones polymères (agents oxydants) et de radicaux libres, entre autres (Chopra et al., 1958 ; Carrasco-Gallardo et al., 2012). Une préparation purifiée est donc impérative pour assurer son effet thérapeutique et garantir la sécurité du patient.

Méthodes de purification

Il existe différentes méthodes de purification du Shilajit. La première méthode consiste en une extraction exhaustive de l'eau avec l'élimination des impuretés insolubles par filtration (Soni et Sinha, 2023). C'est la méthode traditionnelle. Shah (2024) précise que la pierre et les roches sont cassées en petits morceaux et broyées grossièrement. La partie broyée est bouillie avec de l'eau et mélangée à de l'urine de vache, et après une ébullition, elle est tamisée avec un tissu de mousseline, et la matière lourde contenant du sable, des matières végétales, etc. est séparée. La partie filtrée est alors à nouveau bouillie à feu doux jusqu'à ce qu'elle devienne semi-solide, puis est séchée au soleil pendant un certain temps. Ensuite, le Shilajit pur est prêt à être vendu. Une seconde méthode utilise quant à elle des solutions salines aqueuses neutres et un tampon citrate pour effectuer l'extraction initiale (Soni et Sinha, 2023).

Shah (2024) ajoute que la pureté d'un Shilajit est testée de la manière suivante : (1) En le plaçant sur le feu, il forme un profil cylindrique vertical « en forme de linga », (2) Lorsqu'un petit morceau brûle, il n'émet aucune fumée, (3) Un petit morceau, monté sur une tige fourchue et placé dans un récipient contenant de l'eau, s'étale comme des fibres et se dépose, (4) Il sent l'urine de vache et sa couleur peut être d'une teinte rouge-noir avec une apparence lisse et brillante. Selon les rapports observés par (Raju, S. P., 2012), un Shilajit purifié peut contenir 50 à 60 % d'acide fulvique et équivalents (polymères et structures apparentées), 0,3 à 0,4 % de DBP, 10 à 30 % de DCP et 10 à 15 % de minéraux (Raju, 2012 ; Soni et Sinha, 2023).

Pharmacovigilance, toxicité et risques

Études animales

Diverses études animales et cliniques ont évalué la sécurité du Shilajit (Stohs et al., 2014). Du côté des études animales, Acharya et al. (1988) ont déterminé que la dose létale médiane (DL50) du Shilajit purifié est de 1000 mg/kg lorsqu'il est administré par voie intrapéritonéale et supérieure à 2000 mg/kg lorsqu'il est administré par voie orale chez le rat. Dans une étude de toxicité subchronique, le Shilajit donné à des rats aux doses de 200 mg/kg et 1000 mg/kg pendant 90 jours n'a produit aucun effet indésirable sur le cœur, le foie, les reins, les cellules sanguines, ou les systèmes nerveux et endocriniens. En outre, il n'a pas provoqué d'effets embryotoxiques ou tératogènes chez des rats enceintes. De plus, Kelginbaev et al. (1973) ont rapporté que chez des lapins et des souris ayant reçu 100 mg/kg et 500 mg/kg de Shilajit par voie orale dans de l'eau pendant 30 jours, aucune modification morphologique ou histologique des organes internes n'a été constatée. De son côté, l'institut ukrainien de gérontologie a mené des recherches sur les propriétés toxicologiques du Shilajit, qui a été obtenu dans les régions montagneuses d'Asie centrale. Il a été découvert que le traitement, lorsqu'il est administré à des doses de 0,2 et 1 g/kg pendant une période de trois mois, n'a pas eu d'effets négatifs sur le fonctionnement du système cardiovasculaire, du foie, des reins, des cellules sanguines ou des systèmes neurologique et endocrinien. Selon les résultats de l'étude, l'administration de Shilajit à des rates enceintes n'a eu aucun effet embryotoxique ou tératogène sur la progéniture des animaux. Le développement postnatal de la progéniture des rats dont les parents ont reçu la préparation n'a pas été affecté (Schepetkin et al., 2002). Al-Himaidi et al. (2003) ont

également étudié si le Shilajit avait un effet sur le développement d'une souris embryonnaire. Par voie orale, à l'aide de tubes à aiguilles, des doses de 250 et 500 mg/kg de Shilajit ont été administrées à 71 souris femelles enceintes entre le huitième et le douzième jour de leur grossesse. Au 17^e jour de gestation, aucune différence n'a été constatée entre les animaux traités et les animaux témoins en termes de nombre de portées, de placenta, de poids corporel des embryons ou de nombre d'embryons qui ont avorté. Il n'y avait pas beaucoup de valeurs aberrantes dans le groupe traité ou dans le groupe témoin

Études cliniques

Du côté des études cliniques, Sharma et al. (2003) ont réalisé une étude contrôlée par placebo dans laquelle 20 sujets sains ont reçu 2000 mg de Shilajit par jour pendant 45 jours sous forme de capsules. Aucun changement significatif au niveau du rythme cardiaque, de la pression artérielle ou du poids corporel n'a été observé. L'effet du Shilajit transformé sur les paramètres biochimiques montre qu'il n'a aucun effet significatif sur les paramètres sanguins : glucose, urée, créatinine, acide urique, protéines totales, albumine, ratio albumine/globuline, phosphatase alcaline, ALT (alanine aminotransférase, SGPT), ou AST (aspartate amino transférase, SGOT). Sharma et al. (2003) en concluent qu'il n'affecte pas négativement les fonctions hépatiques et rénales. Cependant, Sharma et al. (2003) ont observé une réduction significative des taux sériques de TG, de cholestérol, de cholestérol LDL et de cholestérol VLDL et une amélioration significative du taux de cholestérol HDL. Ce qui suggère une activité hypolipémiante et cardioprotectrice. Il faut garder à l'esprit que l'étude a été menée dans des conditions normales chez des sujets sains et que la plupart des médicaments n'affectent pas les paramètres biochimiques dans des conditions normales. De plus, l'étude a révélé que le Shilajit améliore significativement les niveaux de vitamines C et E ainsi que de l'activité de l'enzyme SOD (superoxyde dismutase), indiquant des propriétés antioxydantes renforcées. Ces effets sont attribués à la présence d'acide fulvique dans le Shilajit, qui agit comme un puissant antioxydant (Sharma et al., 2003).

Schepetkin et al. (2002) précisent qu'une dose quotidienne de 0,1 à 0,3 g de Shilajit prise en interne a été signalée par presque tous les chercheurs comme n'ayant aucun effet indésirable. Quelques participants ayant souffert de fractures osseuses ont déclaré avoir ressenti une sensation de brûlure au niveau des zones fracturées. Seul un petit nombre de personnes ont déclaré avoir chaud, mais celles atteintes de colite chronique ayant consommé l'extrait de Shilajit ont ressenti une sensation de brûlure, de faiblesse et de transpiration pendant quarante-cinq à soixante minutes après l'avoir pris. À des doses plus élevées (0,9 à 1,5 g/j), il peut provoquer une augmentation de la température corporelle à 37,5 °C, ainsi que de la transpiration et des maux de tête. La durée de la réponse variait de 20 minutes à 2 à 3 heures (Schepetkin et al., 2002).

Cas de pharmacovigilance

Certains compléments alimentaires sont associés à l'hypertension, notamment la réglisse, qui induit ce que l'on appelle le syndrome d'excès de minéralocorticoïdes, un tableau clinique ressemblant à un pseudohyperaldostéronisme. Ce syndrome est caractérisé par une hypertension artérielle avec hypokaliémie, une baisse de l'activité rénine plasmatique ou de la rénine active, coïncidant avec des valeurs basses de l'aldostérone. Stavropoulos et al. (2018) apportent le cas d'une femme enceinte de 37 ans, qui a été adressée du service d'obstétrique en raison d'une hypertension associée à une hypokaliémie persistante. Elle a consommé un complément alimentaire à base de Shilajit au cours des six derniers mois. Après un examen diagnostique approfondi, le diagnostic d'un « syndrome de type réglisse » dû à la consommation de Shilajit a été posé. La supplémentation en potassium à la phase aiguë et l'arrêt du Shilajit étaient le traitement de choix. Il s'agit du premier cas de pseudohyperaldostéronisme dû à la consommation de Shilajit rapporté dans la littérature. Les cliniciens doivent être conscients de cet effet secondaire et cet agent doit être considéré parmi les causes potentielles de pseudohyperaldostéronisme.

Ghosal et al. (1991) ont démontré l'existence d'une contamination fongique probable produisant des mycotoxines mortelles comme 12,13-époxy-trichothécènes et naphtho- γ -pyrones. Mirza et al. (2010) rappellent que ce risque sanitaire est toujours associé au Shilajit car les méthodes de purification traditionnelles ne peuvent pas éliminer complètement ce risque. Les chercheurs concluent qu'il est préférable d'isoler ses constituants actifs par des techniques modernes et de les distribuer sous une forme posologique appropriée (Mirza et al., 2010 ; Ghosal et al., 1991).

Choc entre pharmacovigilance et traditions

Des études indiquent que plusieurs produits ayurvédiques fabriqués en Inde et commercialisés sur internet, dont le Shilajit, peuvent contenir des niveaux détectables de métaux lourds tels que le plomb, le mercure et l'arsenic (Saper et al., 2008). Saper et al. (2008) ont montré que la présence de métaux lourds, de pierres précieuses et d'autres minéraux, est associée à la croyance selon laquelle, lorsqu'ils sont mélangés au Shilajit ou à d'autres préparations à base de plantes, ils génèrent une meilleure réponse du corps de manière synergique. Cette technique de préparation s'appelle le Rasa-Shastra en médecine ayurvédique. Les experts en Rasa-Shastra affirment que s'il est préparé, administré et consommé correctement, il est sans danger et présente des avantages thérapeutiques (Saper et al., 2008). Malgré cela, différents cas d'intoxications aux métaux lourds comme le plomb ont été constatés ces dernières années dans les médicaments ayurvédiques (Gitelman et al., 2023). Le cas du Shilajit est d'autant plus ambigu car dans la Nature, ses substances humiques possèdent un effet chélateur qui capte plus de 65 minéraux, dont des métaux lourds toxiques comme le cuivre (Cu), l'aluminium (Al), le plomb (Pb), l'arsenic (As), le cadmium (Cd) et le mercure (Hg). Cependant, une fois ingéré, les substances humiques du Shilajit détoxifient activement environ 12 métaux lourds (Hussain et al., 2024). De plus, les niveaux de métaux détectés dans le Shilajit se sont avérés inférieurs aux limites autorisées fixées par l'OMS et la FDA, sauf dans quelques études où des dépassements ont été rapportés (Hussain et al., 2024). Mishra et al. (2019) rappellent qu'une purification inappropriée et inadéquate, c'est-à-dire l'ajout de composants végétaux ou de métaux pendant le traitement ou les formulations, est la principale source de substances toxiques dans le Shilajit.

Adultération de la matière première

Singh et al. (2022) qui ont analysé l'ensemble du marché Indien, apportent la conclusion que la demande croissante, la surconsommation et le processus ardu d'extraction et de collecte du Shilajit entraîne une pénurie et son remplacement par des substituts ou des adultérants, ce qui compromet la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits. De plus, en l'absence de paramètres d'identification uniformes, divers adultérants, tels que le sable, les excréments de chèvre, le bitume, la gomme de Vanjha, la terre d'alun du Népal, la momia (trouvée en Russie), le sulfate d'aluminium et le sulfate de calcium sont mélangés au Shilajit. Par conséquent, Singh et al. (2022) appellent à se concentrer sur le besoin urgent d'une consommation rationnelle et de dispositions réglementaires strictes pour des médicaments ayurvédiques tels que le Shilajit.

Réflexion sur la pharmacovigilance, la toxicité et les risques

Les diverses études animales et cliniques révèlent que le Shilajit, lorsqu'il est administré à des doses appropriées, présente un profil de sécurité favorable, sans effets indésirables significatifs sur les organes vitaux ou les systèmes biologiques des sujets étudiés. Toutefois, les cas de pharmacovigilance, tels que l'hypertension induite par le syndrome d'excès de minéralocorticoïdes et les contaminations fongiques détectées, soulignent les dangers potentiels associés à la consommation de Shilajit non purifié. De plus, l'adultération de la matière première avec des métaux lourds et d'autres contaminants représente une menace sérieuse pour la santé des consommateurs, compromettant la qualité et l'efficacité thérapeutique du produit. Face à ces risques, il est impératif

d'insister sur l'importance de l'utilisation d'extraits de Shilajit purifiés et standardisés. La standardisation des extraits de Shilajit est également cruciale pour assurer une composition chimique homogène et prévisible, facilitant ainsi l'évaluation de son efficacité pharmacologique et la réduction des variations indésirables entre les lots de production. Des normes strictes doivent être établies et respectées par les fabricants, incluant des certifications de pureté basées sur des analyses chimiques et toxicologiques approfondies. Ces mesures garantiront que le Shilajit disponible sur le marché répond aux exigences de sécurité et de qualité, protégeant ainsi les consommateurs des risques associés à l'utilisation de produits adultérés ou contaminés. Ainsi, en assurant la pureté et la standardisation du Shilajit, ces mesures renforcent la validation des effets thérapeutiques traditionnels, conformément à l'hypothèse (5).

Discussion

Les données rassemblées dans cette revue, qui croisent à la fois des arguments géologiques, biologiques et chimiques, offrent un éclairage nouveau sur les hypothèses (1) et (2) relatives à l'origine du Shilajit.

Premièrement, concernant l'hypothèse (1) — le Shilajit résulterait de l'humification sous des pressions extrêmes d'écosystèmes forestiers, compressées entre d'énormes couches de roches lors de la formation des grandes chaînes de montagnes — nos analyses confirment que le Shilajit se forme dans des zones de forte activité tectonique et de soulèvement géologique, validant l'idée d'un contexte extrême. Les observations de divers clusters géographiques dans l'Himalaya, le plateau du Pamir, l'Altaï et le Tian Shan, associées à une compression tectonique sur des millions d'années, contribuent à l'accumulation de matières organiques fossilisées. Bien que la base végétale soit prédominante, attestée par la forte proportion de substances humiques et par les composés communs détectés entre le Shilajit et certaines espèces de mousses, lichens ou plantes à latex, des éléments animaux (dibenzo- α -pyrones spécifiques tels que l'urolithine A) nuancent l'idée d'une origine strictement végétale. Il en ressort un assemblage mixte, fortement influencé par des processus géologiques actifs. De plus, le fait que la composition chimique demeure relativement stable d'une région à l'autre, malgré des conditions locales variables, suggère un mécanisme de géo-conversion-biologique stable, confirmant l'idée que l'humification prolongée au sein d'un contexte tectonique et montagneux est le principal facteur dans sa genèse.

Deuxièmement, les arguments en faveur de l'hypothèse (2) — selon laquelle le Shilajit se serait enrichi en minéraux par contamination mécanique, formant ainsi un produit bio-minéral — se dégagent de la diversité des minéraux présents dans sa composition. Or, argent, cuivre, fer et d'autres métaux y sont souvent décelés, ce qui résulte d'interactions prolongées avec les roches adjacentes et de processus magmatiques. L'enrichissement minéral proviendrait alors d'une contamination mécanique lente, à mesure que la matière organique fossilisée, déjà compressée dans les fissures et failles des montagnes, s'imprègne des éléments minéraux libérés par l'altération des roches. Cette perspective rejoint également les modèles de formation proposés par Ding et al. (2020), qui évoquent la transformation thermique de roches adjacentes et la différenciation magmatique comme autres voies d'enrichissement. De ce fait, la diversité chimique du Shilajit et son statut de produit bio-minéral apparaissent comme le résultat non seulement d'une base organique millénaire décomposée, mais aussi de multiples apports géologiques, confirmant que les hypothèses (1) et (2) se complètent plutôt qu'elles ne s'excluent. Le Shilajit se révèle être un assemblage complexe, où les matières végétales, animales et marines se décomposent et se fossilisent dans un milieu géologiquement actif, puis se voit ultérieurement enrichie en minéraux par des contaminations mécaniques ou des transformations thermiques. L'uniformité chimique relative observée d'une région à l'autre s'expliquerait par la répétition systématique de ce mécanisme géo-conversion-biologique stable, indépendamment des différences climatiques et écologiques locales.

Troisièmement, les analyses relatives à l'hypothèse (3) mettent en évidence une convergence notable des pratiques médicinales autour du Shilajit dans diverses traditions savantes, dont l'ayurvéda, la médecine tibétaine, persane et gréco-romaine. L'examen des appellations et des textes historiques suggère d'ailleurs que le Shilajit n'est pas un remède originellement ayurvédique : les premiers à avoir employé l'asphalte de la mer Morte à des fins médicales auraient été d'anciens Juifs et Arabes, puis cette utilisation se serait diffusée vers l'Europe de l'Est et l'Inde par le biais de routes commerciales (Spielmann, 1925). La mention « *Ral-yahudi* » (« résine juive » en hindi) (Khanna et al., 2009) illustre ce lien sémantique, tandis que l'absence de références au Shilajit dans l'Atharva Veda, pourtant central dans la littérature fondatrice ayurvédique (1200-1000 av. J.-C.), remet en question son attribution première à cette tradition. Les textes de la médecine persane, datés du Haut-Moyen Âge, et l'existence de conflits remontant à 312 av. J.-C. pour le contrôle des gisements d'asphalte de la mer Morte (Bouras-Vallianatos et Käs, 2024 ; Nissenbaum, 1978) confirment l'ancienneté d'un usage élargi. Parallèlement, la convergence thérapeutique relevée dans l'ICU — en particulier pour les sphères neurologique, gastro-hépatique et métabolique — démontre un consensus quant à l'intérêt médicinal du Shilajit, indépendamment des cadres culturels et géographiques. Ainsi, la pluralité d'origines, la multiplicité des dénominations et la récurrence d'indications communes dans différents systèmes de santé valident l'hypothèse (3), selon laquelle le Shilajit bénéficie d'une forte convergence des pratiques médicinales dans diverses traditions anciennes, témoignant d'une appropriation médicale universelle malgré sa genèse hétérogène et ses spécificités culturelles.

Quatrièmement, les études rassemblées autour des hypothèses (4) et (5) mettent en évidence que le Shilajit constitue un assemblage de composés bioactifs particulièrement prometteurs pour le développement de nouveaux médicaments. En premier lieu, les substances humiques (AF et AH) et les dibenzo- α -pyrones (DBPs) s'imposent comme principaux principes actifs, soutenant l'hypothèse (4) qui leur attribue l'essentiel des effets pharmacologiques. Les acides fulviques facilitent notamment la production d'énergie au niveau mitochondrial et réduisent le stress oxydatif, tandis que les DBPs, dont l'urolithine A (UA) et l'urolithine B (UB), modulent l'expression de gènes impliqués dans la synthèse du collagène de type I et l'angiogenèse. Cette activité conjointe confère au Shilajit son statut de « *Rasayana* » en médecine ayurvédique, confirmant l'hypothèse (5) selon laquelle les effets thérapeutiques décrits depuis des millénaires trouvent désormais une validation scientifique dans les modèles animaux et cliniques. Les améliorations documentées sur la densité osseuse, la récupération musculaire, la santé reproductive et urogénitale (lutte contre l'oligospermie, hyperplasie bénigne de la prostate, infections urinaires), ainsi que la prévention des maladies neurodégénératives (action neuroprotectrice associée aux AF), étayent cette reconnaissance pluridisciplinaire.

Par ailleurs, de nouvelles molécules découvertes dans le Shilajit andin (S-And) et antarctique (S-Ant) suscitent un vif intérêt pour la recherche pharmacologique, à commencer par l'ASM3 (cis-9,10-octadecenoamide), un oléamide doté de fortes propriétés anti-agrégatives sur les protéines tau et capable de stimuler la neuritogenèse, ainsi qu'un dipeptide amide au potentiel neuroprotecteur significatif. Les éthers de glycérol et monoglycérides identifiés dans le S-Ant contribuent également à la promotion de la croissance cellulaire neuronale. Ces composés émergents confortent l'idée que le Shilajit recèle des principes actifs multifonctionnels en mesure d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment contre la neurodégénérescence.

Les études animales et cliniques confirment par ailleurs un profil de sécurité favorable lorsque le Shilajit est administré à des doses appropriées, ce qui consolide la validité de l'hypothèse (5). Toutefois, la question de la qualité et de la pureté demeure cruciale : l'adultération de la matière première et la présence de contaminants (fongiques, métaux lourds) rappellent la nécessité d'une standardisation rigoureuse pour assurer à la fois l'homogénéité des extraits, l'évaluation fiable de leur efficacité pharmacologique et la sécurité des consommateurs. Ainsi, la mise en place de normes strictes de purification et de contrôle toxicologique s'avère indispensable pour exploiter le plein potentiel thérapeutique du Shilajit et de ses molécules phares (AF, AH, DBPs, UA, ASM3, etc.),

validant définitivement les hypothèses (4) et (5) tout en ouvrant la voie à de futures innovations biomédicales.

Conclusion

La revue réalisée confirme la nature multidimensionnelle du Shilajit : un produit bio-géologique issu d'une longue humification de matière organique fossile sous pression tectonique, enrichi secondairement par des apports minéraux et microbiens. Sa composition, où dominent acides humiques (AF, AH) et dibenzo- α -pyrones (DBPs), sous-tend des propriétés pharmacologiques qui valident une partie substantielle de ses usages traditionnels. Les convergences entre les médecines ayurvédique, persane, gréco-romaine et tibétaine (détection d'indications communes pour le système nerveux, le métabolisme et la régénération tissulaire) traduisent une base empirique fiable, désormais renforcée par des résultats cliniques et expérimentaux modernes.

Toutefois, cette complexité même rend la standardisation délicate et exige une vigilance particulière quant à la qualité et à l'authenticité du produit. L'implication de nouvelles molécules d'intérêt (oléamide ASM3, dipeptides, éthers de glycérol) ouvre la voie à des applications thérapeutiques potentiellement élargies, particulièrement en neuroprotection et en réparation tissulaire. D'un point de vue réglementaire, l'essor commercial du Shilajit devrait inciter les autorités compétentes à encadrer la production et la certification, afin de sécuriser le consommateur et de légitimer son usage dans une perspective pharmaceutique.

En définitive, cette étude suggère que le Shilajit n'est pas un produit monolithique : sa formation, sa composition et ses effets pharmacologiques sont le fruit d'une dynamique évolutive complexe, à l'intersection de multiples disciplines (géologie, biologie, ethnopharmacologie, chimie analytique). Les prochaines étapes consisteront à approfondir la caractérisation des mécanismes moléculaires et à affiner la standardisation de l'extrait, dans le but d'en garantir efficacité et sécurité pour le consommateur et de soutenir le développement de nouveaux médicaments, en collaboration étroite avec les acteurs de la BioMédecine.

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la Société Française d'Ethnopharmacologie (SFE) et à son président, Jacques Fleurentin, ainsi qu'à l'Université Grenoble Alpes qui accueille le DU d'ethnobotanique appliquée, dirigé par Muriel Lascar. Leur soutien et leur autorisation d'approfondir ce sujet passionnant, à la croisée de l'ethnopharmacologie et de l'ethnobotanique, ont grandement contribué à la réalisation de cette étude. Je tiens également à remercier chaleureusement Pierre Champy, docteur en pharmacie et docteur en Chimie des substances naturelles de l'université Paris-Sud, ainsi que professeur de pharmacognosie à l'UFR pharmacie de l'Université Paris-Saclay, qui a accepté de relire mon mémoire.

Références bibliographiques

Articles

Singh R., Yadav P., Prajapati P.K. ((2022) A Survey on Supply Status of Shilajatu (Asphaltum Punjabinum) its Sources, Processing Media and Cost in India, INDIAN JOURNAL OF AYURVEDA & INTEGRATIVE MEDICINE KLEU, 3(1), p 30-36

Mishra T., Dhaliwal H.S., Singh K., Singh N. (2019) Shilajit (Mumie) : Current Status of Biochemical, Therapeutic and Clinical Advances, Current Nutrition & Food Science, 15(2), 104-120.

Ghosal S. (1994) The aroma principles of gomutra and karpurgandha Shilajit, Indian J Indig Med, 11, 11–14.

Ghosal S., Kawanishi K., Saiki K. (1995) Shilajit odour Part 3. The chemistry of shilajit odour, Indian J Chem, 34b, 40–44.

Wilson E., Rajamanickam G.V., Dubey G. P., Klose P., Musial F., Saha F.J. et al. (2011) Review on shilajit used in traditional Indian medicine, *Journal of ethnopharmacology*, 136(1), 1–9.

Agarwal S.P., Khanna R., Karmarkar R., Anwer Md.K., Khar R.K. (2007) Shilajit: a review, *Phytotherapy research*, 21(5), 401–405.

Abylaeva A., Kaya Y. (2023) Chemical Characteristics and Biotechnological Potentials of Mumio, *Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences*, 13, 187-195

Zhao M.M., Gu R., Fan J.Y., Zeng Y., Cao Y., Wang W.Q. et al. (2018). Research progress of Tibetan medicine "Zha-xun", *China journal of Chinese materia medica*, 43(8), 1554–1562.

Lee S., Ryu H., Whang W. (2021) Development of Simultaneous Analysis Method for Multi-Compounds Content of New Shilajit Using HPLC-UV and the Cognitive Enhancing Effect: Mongolian Shilajit, *Natural Product Communications*, 16.

Wangchuk P. (2010) Mineral pitch (Shilajit) used in the Bhutanese form of Sogarigpa Medicine.

Kong Y.C., But P.P.H., Ng K.H., Cheng K.F., Cambie R.C., Malla S.B. (1987) Chemical Studies on a Nepalese Panacea - Shilajit (I), *International Journal of Crude Drug Research*, 25(3), pp. 179–182.

Iqbal I., Yaqoob Z., Raza M.A. (2021) Review on Shilajit Used as Pakistani Traditional Medicine, *Modern Journal of Medicine and Biology*, 1, 4.

Rawat H., Singh R., Dane G., Gandhi Y., Kumar V., Mishra S.K. et al. (2024) Exploring the geographical variability of *Asphaltum punjabianum* (Shilajit) from India in elements and phytochemicals variations using GC–MS/MS, LC, ICP OES, and in-silico studies, *Results in Chemistry*, Volume 10

Andrade V., Wong-Guerra M., Cortés N., Pastor G., González A., Calfio C. et al. (2023) Scaling the Andean Shilajit: A Novel Neuroprotective Agent for Alzheimer's Disease, *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 16(7), 960.

Hemadri K. (1987) Discovery of gomutra silajit from South India, *Ancient science of life*, 7(2), 104.

Moghadari M., Rezvanipour M., Mehrabani M., Ahmadinejad M., Tajadini H., Hashempur M.H. (2018). Efficacy of mummy on healing of pressure ulcers: A randomized controlled clinical trial on hospitalized patients in intensive care unit, *Electronic physician*, 10(1), 6140–6147.

Kotb-El-Sayed M.K., Amin H., Al-kaf A. (2012) Anti-Microbial, Anti-Oxidant and Anti-Ulcerogenic Effects of Shilajit on Gastric Ulcer in Rats, *American Journal of Biochemistry and Biotechnology*, 8, 26-39.

Garedew A., Feist M., Schmolz E., Lamprecht I. (2004). Thermal analysis of mumiyo, the legendary folk remedy from the Himalaya region, *Thermochimica Acta*, 417, 301-309.

Shah N.C. (2024) History of the Drug Shilajit from Ladakh and Kumaon: A Review, *Innovative Research in Ayurvedic Sciences*, Volume 4, Issue 1.

Agarwal S., Anwer Md.K., RAJESH K., Ali A., Sultana Y. (2010) Humic acid from Shilajit: A physico-chemical and spectroscopic characterization, *Journal of the Serbian Chemical Society*, 75, ,3.

Stohs S.J. (2014) Safety and efficacy of shilajit (mumie, moomiyo), *Phytotherapy research*, 28(4), 475–479.

Al-Himaidi A.R., Mohammed U. (2003) Safe Use of Salajeet During the Pregnancy of Female Mice, *Journal of Biological Sciences*, 3, 10.

Kangari P., Roshangar L., Iraj A., Talaei-Khozani T., Razmkhah M. (2022) Accelerating effect of Shilajit on osteogenic property of adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs), *Journal of orthopaedic surgery and research*, 17(1), 424.

Ding R., Zhao M., Fan J., Hu X., Wang M., Zhong S. et al. (2020) Mechanisms of generation and exudation of Tibetan medicine Shilajit (Zhaxun), *Chinese Medicine*, 15, 65

Khanna R., Witt M., Khalid Anwer Md., Agarwal S., Koch B.P. (2008) Spectroscopic characterization of fulvic acids extracted from the rock exudate Shilajit, *Organic Geochemistry*, 39(12), 1719-1724.

Aiello A., Fattorusso E., Menna M., Vitalone R., Schröder H.C., Müller W.E. (2011) Mumijo traditional medicine: fossil deposits from antarctica (chemical composition and beneficial bioactivity), *Evidence-based complementary and alternative medicine*

Frolova L.N., Kiseleva T.L. (1996) Chemical composition of mumijo and methods for determining its authenticity and quality (a review), *Pharm Chem J* 30, 543–547

Bouras-Vallianatos P., Käs F. (2024) Treating with minerals in the Middle Ages: the rare substance mūmiyā' (pitch-asphalt) and its medicinal uses in Byzantium, *Medical history*, 1–14.

Ghosal S. (1990). Chemistry of shilajit, an immunomodulatory Ayurvedic rasayan, *Pure and Applied Chemistry*, 62(7), 1285-1288.

Jaiswal A.K., Bhattacharya S.K. (1992) Effects of Shilajit on memory, anxiety and brain monoamines in rats, *Indian Journal of Pharmacology*, 24, 12.

Mittal P., Kaushik D., Gupta V., Bansal P., Khokra S. (2009) Therapeutic Potentials of " Shilajit Rasayana " - A Review, *International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 1(2), 47-49.

Carrasco-Gallardo C., Guzmán L., Maccioni R.B. (2012) Shilajit: a natural phytocomplex with potential procognitive activity, *Int J Alzheimers Dis*

Shahriari M., Zare F., Nimrouzi M. (2018) The Curative Role of Bitumen in Traditional Persian Medicine, *Acta medico-historica adriatica : AMHA*, 16(2), 283–292.

Rageot M., Hussein R.B., Beck S. et al. (2023) Biomolecular analyses enable new insights into ancient Egyptian embalming. *Nature* 614, 287–293.

Nissenbaum A. 1999 Ancient and modern medicinal applications of Dead Sea asphalt (bitumen), *J. Earth Sci*, 48, 301-308.

Mirza M.A., Alam M.N., Faiyazuddin M., Mahmood D., Bairwa R., Mustafa, G. (2010) Shilajit: An Ancient Panacea, *International Journal of Current Pharmaceutical Review and Research*, 1(1), Page 2-11

Schepetkin I., Khlebnikov A., Se Kwon B. (2002) Medical Drugs From Humus Matter: Focus on Mumie, *Drug development research*, 57, 140–159

Vucskits A.V., Hullár I., Bersényi A., Andrásófszky, E., Kulcsár M., Szabó, J. (2010) Effect of fulvic and humic acids on performance, immune response and thyroid function in rats, *Journal of animal physiology and animal nutrition*, 94(6), 721–728.

Soni K., Sinha A. (2023) Shilajit: An Ayurvedic Panacea for Modern Era, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12, 2016-2022.

Schepetkin I.A., Xie G., Jutila M. A., Quinn, M. T. (2009) Complement-fixing activity of fulvic acid from Shilajit and other natural sources, *Phytotherapy research : PTR*, 23(3), 373–384.

Pandit S., Biswas S., Jana U., De R.K., Mukhopadhyay S.C., Biswas T.K. (2016) Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteers, *Andrologia*, 48(5), 570-575.

Mao Z., Su W., Fu L., Luo H., Lai D., Zhou L. (2014). Natural dibenzo- α -pyrones and their bioactivities, *Molecules (Basel, Switzerland)*, 19(4), 5088–5108.

Islam A., Ghosh R., Banerjee D., Nath P., Mazumder K., Ghosal, S. (2008) Biotransformation of 3-hydroxydibenzo- α -pyrone into 3,8 dihydroxydibenzo- α -pyrone and aminoacyl conjugates by *Aspergillus niger* isolated from native "shilajit", *Electronic Journal of Biotechnology*, Vol 11 Num 3, 11-10.

Bhattacharyya S., Pal D., Banerjee D., Auddy B., Gupta A., Ganguly P. et al (2009) Shilajit dibenzo- α -pyrones: Mitochondria targeted antioxidants, *Pharmacologyonline*, 2, 690-698.

Ghosh N., Das A., Biswas N., Gnyawali S., Singh K., Gorain M. et al. (2020) Urolithin A augments angiogenic pathways in skeletal muscle by bolstering NAD⁺ and SIRT1, *Scientific reports*, 10(1), 20184.

Schliebs R., Liebmann A., Bhattacharya S. K., Kumar A., Ghosal S., Bigl V. (1997) Systemic administration of defined extracts from *Withania somnifera* (Indian Ginseng) and Shilajit differentially affects cholinergic but not glutamatergic and GABAergic markers in rat brain, *Neurochemistry international*, 30(2), 181–190.

Aldakheel R.K., Gondal M.A., Alsayed H.N., Almessiere M.A., Nasr M.M., Shemsi A.M. (2022) Rapid Determination and Quantification of Nutritional and Poisonous Metals in Vastly Consumed Ayurvedic Herbal Medicine (Rejuvenator Shilajit) by Humans Using Three Advanced Analytical Techniques, *Biological trace element research*, 200(9), 4199–4216.

- Saper R.B., Phillips R.S., Sehgal A., et al. (2008) Lead, Mercury, and Arsenic in US- and Indian-Manufactured Ayurvedic Medicines Sold via the Internet, *JAMA*, 300(8), 915–923.
- Gitelman J., An H., Spilchuk V., Kim J. (2023) Intoxication au plomb causée par des médicaments ayurvédiques, *CMAJ : Canadian Medical Association journal*, 195(38), E1326–E1328.
- Hussain A., Saeed A. (2024) Hazardous or Advantageous: Uncovering the Roles of Heavy Metals and Humic Substances in Shilajit (Phyto-mineral) with Emphasis on Heavy Metals Toxicity and Their Detoxification Mechanisms, *Biological trace element research*, 202(12), 5794–5814.
- Saare-Surminski K., Preil W., Knox J.P., Lieberei R. (2000) Arabinogalactan proteins in embryogenic and non-embryogenic callus cultures of *Euphorbia pulcherrima*, *Physiologia Plantarum*, 108: 180-187.
- Popper Z.A., Fry S.C. (2003) Primary cell wall composition of bryophytes and charophytes, *Annals of botany*, 91(1), 1–12.
- Cao Y., Gu R., Zhao M.M., Ma Y.Y., Zhong S.H., Rang J., et al. (2016) *Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi*, China journal of Chinese materia medica, 41(24), 4663–4669.
- Lal V.K., Joshi P. (1976) A short note on the geological aspect of Silajatu Purn, *Res Ind Med, Yoga & Homeo* 11(12), 103-105.
- Ghosal S., Reddy J.P., Lal V.K. (1976) Silajit I: Chemical constituents, *Jour Pharmaceutical Sciences*, 65(5), 772-773.
- Lal V.K., Joshi P. (1978) Silajatu – A vegetable product, *Jou Res Ind Med, Yoga & Homeo* 13 (2), 28-35.
- Hemadri K. (1987) Discovery of gomutra silajit from South India, *Ancient Science of Life*, 7(2), 104.
- Schepetkin I.A., Khlebnikov A.I., Ah S.Y., Woo S.B., Jeong C.S., Klubachuk O.N., et al. (2003) Characterization and biological activities of humic substances from mumie, *Journal of agricultural and food chemistry*, 51(18), 5245–5254.
- Guzmán-Martínez L., Farías G.A., Maccioni R.B. (2013), Tau oligomers as potential targets for Alzheimer's diagnosis and novel drugs, *Frontiers in neurology*, 4, 167.
- Kumar R. (1993) Census of mycoflora associated with the Shilajit rocks, *Curr Sci*, 65, 984-5.
- Kloskowski T., Szeliski K., Krzeszowiak K., Fekner Z., Kazimierski Ł., Jundziłł A., et al. (2021) Mumio (Shilajit) as a potential chemotherapeutic for the urinary bladder cancer treatment, *Scientific reports*, 11(1), 22614.
- Raju, S., 2012. PrimaVie. Technical Data Report. Natreon, Inc., 20 Janine Place, New Brunswick, NJ 08901.
- Carrasco-Gallardo C., Farías G.A., Fuentes P., Crespo F., Maccioni R.B. (2012) Can nutraceuticals prevent Alzheimer's disease? Potential therapeutic role of a formulation containing shilajit and complex B vitamins, *Arch Med Res*, 43(8), 699-704.
- Bhattacharyya S., Pal D., Gupta A.K., Ganguly P.S., Ghosal S. (2009) Beneficial effect of processed shilajit on swimming exercise induced impaired energy status of mice, *Pharmacologyonline*, 1, 817-825
- Surapaneni D.K., Adapa S.R., Preeti K., Teja G.R., Veeraragavan M., Krishnamurthy S. (2012) Shilajit attenuates behavioral symptoms of chronic fatigue syndrome by modulating the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and mitochondrial bioenergetics in rats, *J Ethnopharmacol*, 143, 91-9.
- Visser S.A. (1987) Effect of humic substances on mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation, *The Science of the total environment*, 62, 347–354.
- Ghosal S. (1990) Chemistry of Shilajit, an immunomodulatory Ayurvedic Rasayana, *Pure Appl Chem*, 62, 1285-88.
- Ryu D., Mouchiroud L., Andreux P. A., Katsyuba E., Moullan N., Nicolet-Dit-Félix A.A., et al. (2016) Urolithin A induces mitophagy and prolongs lifespan in *C. elegans* and increases muscle function in rodents, *Nature medicine*, 22(8), 879–888.
- Saxena N., Dwivedi U.N., Singh R.K., et al. (2003) Modulation of oxidative and antioxidative status in diabetes by asphaltum panjabinum, *Diabetes Care*, 26(8), 2469-2470.
- Sharma P., Jha J., Shrinivas V., Dwivedi L.K., Suresh P., Sinha M. (2003) Shilajit: evaluation of its effects on blood chemistry of normal human subjects, *Anc Sci Life*, 23(2), 114-119.
- Roy S. (2016) Human Skeletal Muscle Extracellular Matrix Fortification in Response to Oral Supplementation with PrimaVie Shilajit. Department of Surgery, The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, Ohio, USA, *Journal of Medicinal Food J Med Food*, 19 (7), 701–709.

- Das A., S El Masry M., Gnyawali S.C., et al. (2019) Skin Transcriptome of Middle-Aged Women Supplemented With Natural Herbo-mineral Shilajit Shows Induction of Microvascular and Extracellular Matrix Mechanisms, *J Am Coll Nutr*, (6), 526-536.
- Neltner T.J., Sahoo P.K., Smith R.W., et al. (2024) Effects of 8 Weeks of Shilajit Supplementation on Serum Pro-c1α1, a Biomarker of Type 1 Collagen Synthesis: A Randomized Control Trial, *J Diet Suppl*, 21(1), 1-12.
- Patil S.G., Patil K.A., Sarashetti R., Hadimur K. (2023) Effect of purified Shilajit (*Asphaltum punjabianum*) on oxidative stress, arterial stiffness and endothelial function in elderly with hypertension: A randomised controlled study, *Indian J Physiol Pharmacol*, 67, 197-204.
- Sadeghi S.M.H., Hosseini Khameneh S.M., Khodadoost M., et al. (2020) Efficacy of Momiai in Tibia Fracture Repair: A Randomized Double-Blinded Placebo-Controlled Clinical Trial, *J Altern Complement Med*, 26(6), 521-528.
- Dehghan M., Sharifi Faradonbeh A. (2012) The effect of mummy on the healing of bone fractures, *Afr J Pharm Pharmacol*, Vol.6(5), pp. 305 - 309
- Suleimanov I. (1972) Vliianie Mumie na regeneratsiiu kosti u bol'nykh poderghikhsia operativnomu vmeshatel'stvu po povodu tuberkulez kostei is sustavov [Effects of Mumie on bone regeneration in patients subjected to surgery for osteoarticular tuberculosis], *Ortop Travmatol Protez*, 33(2), 64-66.
- Kelginbaev N.S., Sorokina V.A., Stefanidu A.G., Ismailova V.N. (1973) Treatment of long tubular bone fractures with mumie assil preparations in experiments and clinical conditions, *Eksp Khir Anesteziol*, 18, 31e35.
- Liu S., D'Amico D., Shankland E., et al. (2022) Effect of Urolithin A Supplementation on Muscle Endurance and Mitochondrial Health in Older Adults: A Randomized Clinical Trial, *JAMA Netw Open*, 5, (1)
- Keller J.L., Housh T.J., Hill E.C., Smith C.M., Schmidt R.J., Johnson G.O. (2019) The effects of Shilajit supplementation on fatigue-induced decreases in muscular strength and serum hydroxyproline levels, *J Int Soc Sports Nutr*, 16(1), 3.
- Das A., Datta S., Rhea B., et al. (2016) The Human Skeletal Muscle Transcriptome in Response to Oral Shilajit Supplementation, *J Med Food*, 19(7), 701-709
- Pingali U., Nutalapati C. (2022) Shilajit extract reduces oxidative stress, inflammation, and bone loss to dose-dependently preserve bone mineral density in postmenopausal women with osteopenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial, *Phytomedicine*, 105, 154-334
- Pandit S., Biswas S., Jana U., De R.K., Mukhopadhyay S.C., Biswas T.K. (2016) Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteers, *Andrologia*, 48(5), 570-575.
- Biswas T.K., Pandit S., Mondal S., et al. (2010) Clinical evaluation of spermatogenic activity of processed Shilajit in oligospermia, *Andrologia*, 42(1), 48-56.
- Andriukhova N.N., (1997) The treatment of benign prostatic hyperplasia using mumie vitas preparation, *Lik, Sparava* 6, 129e132.
- Kaur N., Sardana A., Sharma S., Tripathi A., Bano S. (2018) Clinical Evaluation of Shilajit in Mutrakricchra, *World Journal of Pharmaceutical and Medical Research*
- Mosavi S., Tabarraei M., Tansaz M., et al. (2023) Effects of oral Shilajit tablets on sexual function and sexual quality of life among reproductive-aged women: a triple-blind randomized clinical trial, *Tradit Med Res*, 8(11):66.
- Baghel M.S., (2012) Effect of Shilajit Rasayana compound in Diabetic Nerve Damage, *Clinical Trial Registry of India*.
- Guzman-Martinez L., Farías G.A., Tapia J.P., et al. (2021) Interventional Study to Evaluate the Clinical Effects and Safety of the Nutraceutical Compound BrainUp-10® in a Cohort of Patients with Alzheimer's Disease: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Trial, *J Alzheimers Dis*, 81(3), 1231-1241.
- Ghosal S., Lal J., Jaiswal A.K., Bhattacharya S.K. (1993) Effects of Shilajit and its active constituents on learning and memory in rats, *Phytother Res*, 7, 29-34.
- Schliebs R., Liebmann A., Bhattacharya S.K., Kumar A., Ghosal S., Bigl V. (1997) Systemic administration of defined extracts from *Withania somnifera* (Indian Ginseng) and Shilajit differentially affects cholinergic but not glutamatergic and GABAergic markers in rat brain, *Neurochem Int*, 30(2), 181-90.

Cornejo A., Jiménez J.M., Caballero L., Melo F., Maccioni R.B. (2011) Fulvic acid inhibits aggregation and promotes disassembly of tau fibrils associated with Alzheimer's disease, *J Alzheimers Dis*, 27(1), 143-153.

Kim S., Seo C., Park H.J., Kwon J., Kim J., Moon H., et al. (2024). Shilajit, a Natural Phytocomplex Acts as a Neuroprotective Agent Against Amyloid Beta-induced Cytotoxicity and Inflammation, *Perspectives on Integrative Medicine*, 3, 114-122.

Acharya S.B., Frotan M.H., Goel R.K., Tripathi S.K., Das P.K. (1988) Pharmacological actions of Shilajit, *Indian journal of experimental biology*, 26(10), 775-777.

Stavropoulos K., Sotiriadis A., Patoulas D., Imprialos K., Dampali R., Athyros V., et al. (2018) Pseudohyperaldosteronism due to mumijo consumption during pregnancy: a licorice-like syndrome, *Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology*, 34(12), 1019-1021.

Ghosal S., Lal J., Singh S.K., Goel R.K., Jaiswal A.K., Bhattacharya S.K. (1991) The need for formulation of Shilajit by its isolated active constituents, *Phytother. Res.*, 5, 211-216.

Al-Himaidi A.R., Umar M., (2003) Safe Use of Salajeet During the Pregnancy of Female Mice, *Journal of Biological Sciences*, 3: 681-684.

Ghosal S., Muruganandam A.V. (2008) Fullerene-DBP conjugates: Their co-occurrence in meteorites, ammonites and Shilajit, and application in systemic drug delivery, *Journal of the Indian Chemical Society*, 85, 911-919.

Nissenbaum A. (1978) Dead Sea Asphalts—Historical Aspects, *AAPG Bulletin*, 62 (5), 837-844.

Bibliographie

Ghosal S. (2006) *Shilajit in Perspective*, 1st ed. Alpha Science International Limited: Oxford

Khanna R., Agarwal S.P., Khar R.K. (2009) *Humic Substances in Drug Development*, Studium Press (India) Pvt. Ltd

Papin J. (2011) *Caraka Samhita : Traité fondamental de la médecine ayurvédique - Tome 3, Les Thérapeutiques*, Éditions Almora

Osbaldeston T.A. (2000) *De Materia Medica: Being an Herbal with Many Other Medicinal Materials*, Ibis Press

Littré M.É. (1877) *Histoire Naturelle de Pline l'ancien*, Tome second, Livre XXXV

Chopra R.N., Chopra I.C., Handa K.L., Kapoor K.D. (1958) *In Indigenous Drugs of India*, Academic Publishers

Ma S.L., Luo D.S., Mao J.Z., et al. translation. (1987) *Rgyud-bzhi*, Shanghai Science and Technology Publishing House

Sudarshan S.R. (2005) *Encyclopedia of Indian Medicine: Materia medica 'Mineral and Metallic Drugs*, Parameshvara Charitable Trust

Shailesh K.B., Aswin M.T., Jitendra K.M. (2016) Chapter 51 - Shilajit, *Nutraceuticals*, Ramesh C. Gupta, Pages 707-716.

Visser S.A. (1987) Effect of humic substances on mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation, *The Science of the total environment*, 62, 347-354.

Publications

Shilajit Market Size, Share & Trends Analysis Report By Form (Liquid, Powder), By Application (Bone & Joint Health, Sexual Health), By Distribution Channel (Online, Offline), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030, Grand View Research, Report ID: GVR-4-68040-436-6

<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/shilajit-market-report>

Raju S. 2012. PrimaVie®. Technical Data Report. Natreon, Inc., 20 Janine Place, New Brunswick, NJ 08901.

Scholz-Böttcher B.M., Nissenbaum A., Rullkötter J. (2005) Mumie-the'blood of mountains': an analytical approach. <http://www.ogc.icbm.de/poster/Miscellaneous/Scholz-Boettcher2005-IMOG-Mumiethel%20Blood%20of%20Mountains.pdf>

Seven forms of rarity, Rabinowitz D, (1981)

Annexes

Tab. (2). Les noms vernaculaires associés au Shilajit dans les langues et cultures.

Pays	Langues et noms vernaculaires	Sources
En Asie du sud		
Inde	<p>Bengali : Silajatu (le terme « Jatu » signifiant une substance gommeuse).</p> <p>Gujarati and Marathi : Silajita.</p> <p>Hindi : Shilajit, Silajit, Ral-yahudi (« Ral » signifiant résine et « Yahudi » qui veut dire juif).</p> <p>Sanskrit : Shilajit, Shilajeet, Shilajatu, Shilaras, ou Silajit (le terme « Sila » désignant la roche et « Jatu » signifiant une substance gommeuse).</p> <p>Tamoul : Perangyum (ou Paragyum), couramment utilisé pour désigner l'asafoetida, une résine extraite des racines de certaines espèces de Ferula.</p>	(Khanna et al., 2009 ; Shah, 2024 ; Ghosal, 2006 ; Wilson et al., 2011)
Birmanie	Birman : Kao-tun ou Kaotui (signifiant « sang de la montagne »).	(Aiello et al., 2011)
En Asie centrale		
Tadjikistan	Tadjik : Zogh, Kiem (une possible transcription de « Kīmīā », qui en persan peut se référer à « alchimie »).	(Khanna et al., 2009)
Kirghizistan	<p>Kirghize : Arkhar-tash (« Arkhar » désigne l'argali, un mouton sauvage des montagnes d'Asie centrale et « Tash » signifiant la pierre).</p> <p>Momiya, Momlai (tous deux très proches du terme mumie ou mumiyo, utilisés en russe et dans d'autres langues pour désigner le Shilajit).</p>	(Khanna et al., 2009)
Ouzbékistan	Ouzbek : Asil (un dérivé turcique qui signifie noble, supérieur).	(Khanna et al., 2009)
Turkménistan	Turkmène : Mumnogai (une possible variante de mumiyo, avec des modifications phonétiques propres au turkmène).	(Khanna et al., 2009)
En Asie de l'est		
Tibet (Chine)	Tibétain : Zha-xun ou Brag-shun (« Brag » désignant montagne et « Shun » jus, exsudat).	(Zhao et al., 2018 ; Khanna et al., 2009)
Mongolie	Mongole : Brogschaun ou Brag-shun (signifiant « jus de montagne ») qui est une possible transcription du terme tibétain "Brag-shun", adaptée à la phonologie mongole.	(Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009)
Au Moyen-orient		
Iran	<p>Persan : Arakul dshibal ou Arakul dzibol, signifiant « sueur de montagne » (« Arak » en arabe ou « Aragh » en persan : signifie sueur tandis que « Jibal » veut dire montagne).</p> <p>Hajar-ul-musa (« Hajar » signifiant pierre en arabe et « Musa » désignant directement Moïse).</p> <p>De l'arabe (mūmiyā'), du persan (mumyā) qui dépendent du mot persan pour dire « cire » et du persan mūm-ā'īn (« comme de la cire »).</p>	(Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009 ; Bouras-Vallianatos et Kās, 2024 ; Osbaldeston, 2000 ; Nissenbaum, 1999)

	Aussi nommé Naphta par Dioscoride (vers 77 après J.-C.), dans son traité sur les herbes et les plantes qui décrit en détail les propriétés médicinales de l'asphalte babylonien de couleur blanche à noire (Osbaldeston, 2000 ; Nissenbaum, 1999).	
En Europe de l'est		
Russie	Russe : Mumie, Mumiyo (signifiant « baume de montagne » ou « larmes de montagne »). Sibérien : Barachgschin ou Barakhshin (signifiant « huile de la montagne ») et qui semblent hérité du Tibétain Brag-shun.	(Aiello et al., 2011 ; Khanna et al., 2009)
Allemagne	Allemand : Mumie (un dérivé du latin médiéval Mumia, qui provient lui-même de l'arabe mūmiyā).	(Khanna et al., 2009)
Grèce	Grecque : Mumijo (signifiant « sauver le corps » ou « protéger l'organisme »).	(Khanna et al., 2009 ; Frolova et Kiseleva, 1996 ; Osbaldeston, 2000 ; Nissenbaum, 1999)
Anglais	Asphaltum, Bitumen, or Mineral Pitch, Honey of the Rock	(Shah, 2024; Khanna et al., 2009)
Latin	Mumia	(Khanna et al., 2009)

Tab. (3). Tableau de suivi des usages traditionnels du Shilajit Internes (I) ou Externes (E) dans les médecines ayurvédique, persane et gréco-Romaine, classés par grandes sphères de santé. AYU : médecine ayurvédique ; PER : médecine persane ; GRO : gréco-romaine

Sphères	Usages	AYU	PER	GRO
(A) Gastro-hépatique et métabolique	Troubles digestifs, infections gastro-intestinales, inflammatoires du côlon, diarrhée sanglantes (dysenterie)	I	I	I
	Hémorroïdes, laxatif	I		
	Ulcères intestinaux (ulcère duodéal et ulcères érosifs intestinaux)		I	
	Maladies et inflammations du foie (jaunisse), anti bilieux	I	I	
	Diabète de type 2, anémie	I		
(B) Uro-génitale (y compris Gynécologique et Pelvienne)	Infections des voies urinaires, calculs rénaux, diurétique	I		
	Dysfonctionnements sexuels, aphrodisiaque	I	I	
(C) Respiratoire	Asthme bronchique, toux, infections des voies respiratoires (y compris la diphtérie)	I	I	I
	Expectorant	I		
(D) Circulatoire cardiovasculaire et	Antihypertenseur, palpitations	I	I	
	L'épistaxis (saignement de nez)		I	
	Caillots de sang			I
(E) Neurologique, douleurs et	Amnésie, épilepsie, folie	I	I	E

troubles mentaux	Plexites	I		
	Paralysie faciale, léthargie	I	I	E
	Migraine, maux de tête chroniques, Névralgie, Radiculite	I	I	
	Luxation articulaire, entorse de la cheville, douleurs de hanche et douleurs de côté		I	I
(F) Musculo-squelettique et inflammatoire	Arthrite, Goutte, Polyarthrite rhumatoïde, Spondylarthrite ankylosante	I		E
	Ostéoporose	I		
	Inflammation post-traumatique, analgésique	E	E	E
(G) Dermatologique, antimicrobienne et réparatrice des tissus	Antiseptique, Germicide	E		
	Varicelle, Affections cutanées (lèpre, éruptions ressemblant à du lichen)		E	E
	Fractures (des extrémités, ouvertes), déchirure nerveuse musculaire, ou tendons, cicatrisation des plaies, ulcères, oedèmes	E	E	E
(H) Intoxications et affections Venimeuses	Intoxication via les morseuse de serpents ou de scorpions		E	I
(I) Buccale	Maux de dents			I
(J) Oculaire	Cataractes			E
(K) Tonicité et vitalité	Tonique général (coeur, cerveau, foie), endurance physique	I	I	

Tab. (9). Tableau des essais cliniques menés sur le Shilajit, ses constituants et diverses formulations

Trial ID	Pays	Nbr	Durée	Régime	Indication	Références
Non publiée	USA	6	15 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (200 mg 1 fois par jour)	Métabolisme énergétique	(Raju et al., 2012)
PMID: 23131823	CHILI	50	168 jours	Complexe Shilajit Andins + vitamines B6, B9 et B12 (Brain Up10®) (300 mg 2 fois par jour)	Effets stimulant de l'activité cognitive, notamment sur la mémoire. Amélioration de l'énergie	(Carrasco-Galardo et al., 2012)
PMID: 12882881	INDE	61	30 jours	Shilajit traité (500 mg 2 fois par jour)	Effets sur le stress oxydatif et l'activité antioxydante chez les patients diabétiques	(Saxena et al., 2003)
PMID: 22557121	RUSSIE	30	45 jours	Purified Shilajit (2 grammes par jour)	Effets le statut antioxydant	(Sharma et al., 2003)
CTRI/2016/04/006878	INDE	60	30 jours	Shilajit traité (500 mg 2 fois par jour)	Réduction du stress oxydatif. Augmentation des capacités antioxydantes	(Patil et al., 2023)
Non	USA	16	84	Purified Shilajit	Effet anti-âge sur la qualité	(Roy, 2016)

publiée			jours	(PrimaVie®) (250 mg 2 fois par jour)	de peau (fermeté, élasticité, rides...)	
PMID: 31161927	USA	45	98 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (125 mg ou 250 mg 2 fois par jour)	Angiogenèse et la régénération de la peau	(Das et al., 2018)
PMID: 36546868	USA	35	56 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (500 mg ou 1000 mg 1 fois par jour)	Effet sur la synthèse du collagène de type I	(Neltner et al., 2024)
PMID: 32310691	IRAN	160	129 jours	Shilajit traité (500 mg 2 fois par jour)	Consolidation osseuse suite à une fracture du tibia	(Sadeghi et al., 2020)
—	AFRIQUE	138	84	Shilajit Mesure basée sur la fréquence et la quantité auto-déclarées par les patients	Régénération osseuse	(Dehghan et al., 2012)
PMID: 5018936	RUSSIE	—	—	—	Régénération osseuse après une tuberculose ostéo-articulaire	(Suleïmanov, 1972)
—	RUSSIE	—	—	—	Régénération osseuse dans le traitement des fractures des os longs et tubulaires du corps	(Kelginbaev et al., 1973)
PMID: 35050355	SUISSE	66	120 jours	1000 mg d'Urolithine A par jour	Endurance musculaire Biomarqueurs cellulaires	(Liu et al., 2022)
PMID: 30728074	USA	63	240 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (250 mg ou 500 mg par jour)	Réduction de la perte de force musculaire après fatigue Métabolisme du collagène.	(Keller et al., 2019)
PMID: 27414521	USA	16	90 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (250 mg 2 fois par jour)	Adaptation musculaire, Expression des gènes de la matrice extracellulaire.	(Das et al., 2016)
PMID: 35933897	INDE	60	336 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (250 mg ou 500 mg par jour)	Densité osseuse à la ménopause	(Pingali et al., 2022)
PMID: 26395129	INDE	75	90 jours	Purified Shilajit (PrimaVie®) (250 mg 2 fois par jour)	Niveaux de testostérone	(Pandit et al., 2016)
PMID: 20078516	INDE	35	90 jours	Shilajit traité (100 mg 2 fois par jour)	Oligospermie	(Biswas et al., 2010)
PMID: 9589956	RUSSIE	38	180 jours	Shilajit (200 mg 1 ou 2 fois par jour)	Hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)	(Andriukhova et al., 1997)
—	INDE	30	30 jours	Shilajit (250 mg 2 fois par jour)	Troubles urinaires où la miction est douloureuse	Kaur et al., (2018)
Non publiée	IRAN	43	90 jours	Shilajit (200 mg 2 fois par jour)	Amélioration des fonctions sexuelles	(Mosavi et al., 2023)
PMID: 23131823	CHILI	16	168 jours	Shilajit des Andes + vitamines B6, B9 et B12 (Brain Up10®) (300 mg 2 fois par jour)	Effets neuroprotecteurs. Maladie d'Alzheimer (MA) Réduction de la détérioration cognitive, amélioration des symptômes neuropsychologiques et diminution du biomarqueur	(Carrasco-Gal lardo et al., 2012)

					tau dans le sang.	
CTRI/2012/06/002712	INDE	60	56 jours	Shilajit (500 mg 2 fois par jour)	Polyneuropathie diabétique.	(Baghel et al., 2012)
PMID: 33935080	CHILI	82	168 jours	Shilajit des Andes + vitamines B6, B9 et B12 (Brain Up10®) (300 mg 2 fois par jour)	Effets neuroprotecteurs ; maladie d'Alzheimer (MA) ; stimulant de l'activité cognitive	(Guzman-Martinez et al., 2021)